

The International Conference

Networked communication in the (post-)global era

INFORMATION AND KNOWLEDGE
IN THE DIGITAL WORLD

Virtual and in-person sessions
May, 20-22, 2022
Bucharest, Romania

International Conference

**Networked communication
in the (post-)global era:
Information and knowledge
in the digital world**

Virtual and in-person sessions
May, 20-22, 2022
Bucharest, Romania

Book of abstracts

DOI: [10.5281/zenodo.16750831](https://doi.org/10.5281/zenodo.16750831)

Compiled by Romina Surugiu, Nicoleta Apostol

Layout: Oscar Stănciulescu

Cover image: Alexandra Bardan

KEYNOTE ADDRESS

RYABINSKA, Natalya, University Civitas, Warsaw, Poland

A

ANGELOVA, Vyara, University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculty of Journalism and Mass Communication

ANGHEL, Gheorghe, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

ANTOCI, Arina, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău

APOSTOL, Nicoleta Elena, LIXANDRU, Mara Georgia, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

B

BALABAN, Delia, MUSTĂŢEA, Maria, University Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

BARBOSA, Sérgio, University of Coimbra, Center for Social Studies, Lúcia Fernandes, University of Coimbra, Center for Social Studies

BĂLĂŞESCU, Mădălina, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

BENÍTEZ ROJAS, Raquel Victoria, Universidad Complutense de Madrid, Spain

BOJIC, Ljubisa, University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, Digital Society Lab

BOTNAR, Ludmila, Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, Chişinău, Republica Moldova

BOUREANU, Valentina, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

BULICANU, Victoria, Moldova State University, Chişinău

C

CEPRAGA, Florin, University of Amsterdam, the Netherlands

CHIOREAN, Claudia, Babes Bolyai University, Journalism and Digital Media/ The Faculty of Political- Administrative and Communication Sciences

CIOBANU, Rodica, Facultatea de Drept și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova.

CRISTEA, Cătălin, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

D

DRĂGHICI, (Popescu) Georgiana, Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

DRULĂ, Georgeta, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Department of Journalism

DUARTE, Alexandre, CECS - Universidade do Minho, COSTA, Francisco, Master Universidade Católica Portuguesa

DUARTE, Alexandre, CECS - Universidade do Minho, MAIA, Mariana, Master Universidade Católica Portuguesa

E

ENACHE, Lavinia, Școala Doctorală de Științe ale Comunicării, Universitatea din București

F

FRÎNCU, Diana Ionela, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

G

GHINET, Elena-Irina, University of Bucharest, The Faculty of Journalism and Communication Studies

GOȚIU, Mihai, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

GRANCEA, Ioana, Alexandru Ioan Cuza University of Iași

GUȚU, Vitalie, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării

I

IONESCU, Carmen, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

ISTODOR, Eugen, Universitatea din București, Facultatea de Litere

L

LESCU, Mihai, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

LUKU, Elvin, University of Tirana, Faculty of History and Philology, Department of Journalism and Communication

LY-LE, Tuong-Minh, Van Lang University, Faculty of Public Relations and Communication

M

MARINESCU, Valentina, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, MARINACHE, Ramona, Facultatea de Litere, Universitatea din București, BRANEA, Silvia, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

MARINESCU, Valentina, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, RODIDEAL, Anda, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, ROVENȚA-FRUMUȘANI, Daniela, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

MATEI, Antonia, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Sciences

MILOSAVLJEVIĆ, Ilija, University of Niš, Faculty of Philosophy, SIMEUNOVIĆ BAJIĆ, Nataša, University of Niš, Faculty of Philosophy, MATOVIĆ, Marijana, University of Belgrade, Faculty of Political Sciences

MORARU, Mădălina, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

N

NEGREA-BUSUIOC, Elena, ȘTEFĂNIȚĂ, Oana, National University of Political Studies and Public Administration, Department of Communication

NICA, Daniel, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

O

OKUNNU, Ganiu O., Lagos State University, Department of Public Relations and Advertising, School of Communication

P

PERŞINARU, Aurelia, Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP, Biblioteca Naţională a României

PETCU, Marian, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

PODARU, Dan-Niculae, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

POPOVA, Zhana, Faculty of Journalism and Mass Communications Sofia University, St. Kliment Ohridsky

PRABHAKAR, Sakshini, BHASKARAN, Harikrishnan, Central University of Himachal Pradesh, Department of JMC

R

RAZEC, Ines, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti

RĂILEANU-OLARIU, Teodor, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi, CONSTANTIN, Ticu, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi, OPREA, Bogdan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti

RUSNAC, Ludmila, Universitatea de Stat din Moldova

S

SANDULESCU BUDEA, Alexandra María, Universidad Rey Juan Carlos

SCHOLLER, Ioana, University of Bucharest

STEPANOV, Georgeta, Universitatea de Stat din Moldova

SZAMBOLICS, Julia, BALABAN, Delia Cristina, CHIRICA, Mihai, University Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

ȘTEFĂNEL, Adriana, SURUGIU, Romina, GIUGĂL, Aurelian, University of Bucharest, Department of Cultural Anthropology and Communication

ȘTIUBEI, Elena, Moldova State University, Faculty of Journalism & Communication Studies

T

TACU, Mariana, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului

TOACĂ, Mariana, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării

TUGAREV, Laura, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării

U

UDREA, Georgiana, GUIU, Gabriela, GAVRILESCU, Mihai, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București

V

VASILE, Aurelia Ana, University of Bucharest, College of Journalism and Communication Studies

VATIKIOTIS, Pantelis, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece

VLĂDICESCU, Maria, Master Program Social Media and Online Marketing, National School of Political and Administrative Studies, Bucharest, Romania

ABSTRACTS

Natalya RYABINSKA, Associate Professor at University Civitas, Warsaw, Poland

KEYNOTE ADDRESS: THE PRELIMINARY LESSONS OF THE RUSSIAN WAR IN UKRAINE FOR MEDIA SCHOLARS

Keywords: information war, journalism, crisis, public media, Russia, Ukraine

This keynote presentation explores the preliminary insights the Russian war in Ukraine offers to media and communication scholars, particularly regarding media systems, propaganda strategies, and information resilience. Drawing on empirical observations and scholarly publications, it underscores the lethal consequences of state-controlled media and the erosion of press freedom. The Russian media environment, shaped by decades of systematic dismantling of pluralism and independent journalism, has culminated in a society immersed in a fabricated reality. Russian soldiers' expectations of being welcomed in Ukraine—based on distorted media narratives and cost many of them their lives—demonstrate the real-world implications of authoritarian information regimes.

The study emphasizes the dangers of undermining public broadcasters, drawing on comparative research in Central and Eastern Europe. It reveals that in environments where public media maintain independence and neutrality, societies exhibit greater resistance to disinformation and lower levels of political polarization. Conversely, where public broadcasters have been co-opted by political interests, trust in media diminishes, making societies more susceptible to propaganda and misinformation.

The analysis further investigates how contemporary propaganda functions in the digital age, using Russia's response to the downing of Malaysia Airlines flight MH17 as a case study. Rather than promoting a single narrative grounded in verified facts, this strategy deliberately fosters informational chaos to undermine critical thinking, prompting audiences to adopt convenient yet false narratives. This results in a media environment where truth becomes relative, and individuals consciously choose comforting falsehoods—drawn from multiple fabricated versions of events disseminated by Russian politicians and media—over uncomfortable realities.

The presentation also explores Ukraine's counter-efforts, emphasizing the resurgence of hard news, particularly within local media, and the public's renewed demand for timely, verified information. Crises such as war or pandemic redirect public attention from entertainment toward essential reporting, thereby reaffirming journalism's role as a public good. In moments of existential threat, citizens prioritize accuracy and relevance over spectacle, turning to media that offer actionable and trustworthy content.

While Ukraine is largely seen as winning the global information war, concerns remain over Russia's partial successes, a good example of which is attributing

the war solely to Vladimir Putin, a strategy captured in the words “Putin’s war” and purposed at obscuring responsibility of Russian people for their country’s aggression and atrocities in Ukraine. Discursive strategies like this disguise the evidence that it is not Putin who is launching missile attacks against Ukrainian cities, looting Ukrainian flats and houses, or paying taxes that finance the war. These rhetorical maneuvers dilute collective responsibility and exemplify how propaganda can reframe public discourse to strategic ends.

Vyara ANGELOVA, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication

JOURNALISM AND WAR - ETHICAL DIMENSIONS

Keywords: war, journalism, ethics

Russia’s war in Ukraine unfolded at a time when global media had not yet fully recovered from the crisis of confidence experienced during the Covid-19 pandemic. During the pandemic, parts of national and international media adopted adversarial positions toward ‘anti-vaxxers,’ thereby marginalizing these groups and prompting them to seek information from often unreliable sources on social media. This dynamic exacerbated the rupture between traditional media and various segments of the public, and the rift became visible and contributed to an escalation in the dissemination of misinformation.

Following Russia’s armed invasion of Ukraine (February 2022), things have become even more complicated for the media. Various European countries have taken steps to restrict the access to Russian media, blocking Russian websites, temporarily withdrawing their correspondents from Moscow, etc. However, the idea of protecting the European population from Russian propaganda initially proved futile. Groups of people in different countries continued to get information from the Russian sources, ignoring the bans.

This situation posed new ethical challenges to the media. How to cover the war, which sources of information could be used, what disinformation techniques are avoided and applied? This report seeks to address these questions through the lens of “Urgent Anthropology,” aiming to analyze events in real time, as they unfold.

Gheorghe ANGHEL, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN VISUAL FRAMING OF THE CONFLICT IN UKRAINE

Keywords: war, Russia, social media, Ukraine, visual framing.

The research investigates social media usage for visual framing of the conflict in Ukraine. The topic was chosen because of the vital role that social networks play in reconfiguring news (Bell, Owen, 2017, pp. 9-11) and in hybrid warfare

(Reynolds, 2016), especially since social media has been weaponized and can influence the course of the war.

The paper focuses on visual framing because “the effects of powerful visuals on audiences are more nuanced than they appear at first sight” (Powell et al., 2015, p. 1013).

The study aims to answer the following questions: Q1) What are the topics most often encountered in the multimedia materials posted online; Q2) What differences in framing the conflict can be detected between pro-Ukrainian, pro-Russian and Occidental News Rooms?; Q3) How did internet users interact with different categories of visual content, and which categories attracted the most attention?

The corpus consists of materials published on Instagram by: Ria Novosti (Russian), Ukrinform (Ukrainian) and BBC News. The selected period is 24 February - 24 April (or the war's end date, if it ends earlier).

Modelled on other studies that have dealt with similar topics (Parry, 2010; Schwalbe & Dougherty, 2015), the selected research method is visual content analysis. The research will encode the selected corpus using some thematic categories of images described by Makhortykh & Sydorova (2017, p. 365): (1) combat action; (2) animals; (3) civilians; (4) combatants; (5) fatalities; (6) military equipment; (7) landscape; (8) personalities; (9) ruins; (10) symbols; (11) trophies etc. The encoding grid will be applied to both images and video content.

Regarding the expected results, probably both the Ukrainian and the Russian agencies will rely on visual frames to generate emotion to mobilize the audience. Ukraine will present soldiers, ruins caused by the war, but also army heroes, while Russia will use mainly the image of officials (Putin, ministers) but also photos of the suffering of the people following Western sanctions.

References:

Bell, E., Owen, T. (2017). *The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism*. Tow Center for Digital Journalism.

Makhortykh, M. Sydorova, M. (2017). Social media and visual framing of the conflict in Eastern Ukraine. *Media, War & Conflict* 10(3) 359-381, DOI: 10.1177/1750635217702539.

Parry, K. (2010). Images of liberation? Visual framing, humanitarianism and British press photography during the 2003 Iraq invasion. *Media, Culture & Society* 33(8): 1185-1201.

Powell, T., De Swert K., Boomgarden, H. G., De Vreese, C. (2015). A Clearer Picture: The Contribution of Visuals and Text to Framing Effects. *Journal of Communication*, 65, 997-1017, DOI: 10.1111/jcom.12184.

Reynolds, A. (Ed.). (2016). *Social Media as a tool of hybrid warfare*. NATO strategic communications centre of excellence.

Schwalbe, C., Dougherty, S. (2015). Visual coverage of the 2006 Lebanon War: Framing conflict in three US news magazines. *Media, War & Conflict* 8(1): 141-162.

MARKETING-UL DIGITAL CA INSTRUMENT SUBLIMINAL INTERACTIV

Cuvinte-cheie: marketing, mesaj, digital, subliminal, consumator

Motivația: Trăim sub semnul unei infinități de lumi, forme, ambalaje, culori, semne, metafore, atomi, mituri, gânduri și sisteme. Am devenit o cultură de masă globalizată sub semnul consumerismului, profund influențată de ceea ce ne înconjoară și definită de propagandă. De la reclame de televiziune la radio până la reclame tipărite, publicitatea a definit sensul perfecțiunii. Publicitatea a schimbat modul în care oamenii consumă bunuri și servicii. Pe măsură ce piețele de consum s-au extins la nivel global, rolul mijloacelor de publicitate au câștigat o importanță semnificativă. Publicitatea subliminală a evoluat ca instrument media important pentru a atrage atenția consumatorilor și pentru a sprijini agențiile de publicitate din secolul XXI. Cel mai faimos episod din istoria informațiilor subliminale controversate este cel care a avut loc în SUA în 1957, când James Vicary, proprietarul unei companii din New Jersey, l-a convins pe proprietarul unui cinematograful să accepte să promoveze Popcorn și Coca-Cola printr-o proiecție foarte scurtă de 0.03 secunde, care se repetă pe tot parcursul filmului.

Cutia Pandorei a fost deschisă și cercetările continuă până în actualitatea prezentului, până în primul secol al celui de al treilea mileniu. Efectele subliminale sunt pe linia foarte divizată de legal și ilegal, uman și inuman, ascuns și mărturisit. Acestea ating probleme atât de sensibile precum drepturile fundamentale ale omului și provoacă temeierile societale. Dar puterea acestor fenomene „semiexistente” este atât de influentă, încât tentația utilizării lor ca instrumente puternice pentru elaborarea de politici, publicitate sau doar o simplă provocare este aproape irezistibilă.

Astfel, un singur om, James Vicary, a reușit să redirecționeze traiectoria publicității și, într-un sens mai larg, a societății. Deci, cum a ajuns o idee pre-fabricată să devină un fenomen schimbător de minți? Subliminalul este o ficțiune sau o realitate?

Marketing-ul este un sistem, o valoare, o complexitate, este un concept comportamental, interpersonal și cultural. Valoarea marketing-ului total este valoarea schimbului de semne, etichete, recunoaștere, identitate, tendințe, timp și confort. Fără marketing, este imposibil să concepem o economie competitivă modernă care să se poată adapta cerințelor globalizării actuale. Astăzi, marketing-ul modern este considerat un factor important în succesul și dezvoltarea unei organizații atât din punct de vedere economic și social. Dacă ar fi să-i cităm pe Alan Kay atunci „cel mai bun mod de a prezice viitorul este să-l inventăm” (Kuzmanovic, 2018, p. 439), iar marketingul a devenit modul de inventare și reinventare continuă, astfel a luat naștere forma sa digitală.

Marketing-ul digital este un instrument relativ nou pe care companiile îl pot folosi pentru a ajunge la clienții lor. Poate fi văzut ca un marketing tradițional făcut online, deoarece premisa de bază rămâne aceeași - angajarea clienților și răspunsul la preocupările lor. Este realizat prin aplicarea internetului și a teh-

nologiilor digitale conexe pentru a atinge obiectivele de marketing și a sprijini conceptul modern de marketing. „Marketing-ul creează culturi, statut, afiliere și oameni ca noi” (Godin, 2019, p. 12); este mesajul și/sau acțiunile care provoacă mesaje și/sau acțiuni. Se dorește a fi „medicamentul” consumatorului, deoarece marketing înseamnă rezolvarea profitabilă a problemelor clienților. Am putea oare cataloga acest fapt ca un proces persuasiv al influențării asupra umanului sub o formă inconștientă?

Cu certitudine, da.

Metodologie/abordare: Cu ajutorul unor abordări metodologice, mergând de la științele sociale, comunicarea multidimensională, relația dintre inconștient și istorie, originea subliminalului, raportul dintre uman și percepție, transfigurările universului publicitar, propaganda consumerismului ca sursă privilegiată pentru cultura subliminală, plasamentul de produs ca o metodă de promovare a manipulării; autori, filosofi, psihologi, economiști, politicieni ca: Edward Bernays, Sigmund Freud, Mihai Dinu, Seth Godin, Bryan Key, Daniel Goleman etc., sunt suportul și fundamentul acestei cercetări care continuă în speranța finalizării cu o monografie.

Rezultate (preconizate): Această cercetare urmărește să analizeze factorii care sunt furnizați în conceptul de propagandă subliminală a orizontului publicitar și fundamentarea, argumentarea influenței subliminale asupra caracterului consumator prin raportarea marketing-ului interactiv ca formă de persuasiune subliminală.

Referințe:

Godin, S., (2019). Marketing: nu poți fi văzut până nu înveți să vezi. Ed. Publică.
Kuzmanovic, V., (2018). Marketing Book. Ed. Smashwords.

Nicoleta Elena APOSTOL, Mara Georgia LIXANDRU, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

MAPPING CONSUMERS' GENDERED RESPONSES TO INFLUENCER MARKETING

Keywords: influencer marketing, gender, literature review, consumer socialization

Purpose: In the past few years, influencer marketing has flourished at the crossroads of various marketing practices and social media platforms, and as such it has drawn the attention of scholars who seek to understand empirically its mechanism. The literature tends to focus on the characteristics of the source message (i.e. the influencer) in order to evaluate the effectiveness of this tactic, and little attention is offered to how different types of consumers react to influencers' persuasion attempts. In their pioneering study, Katz and Lazarsfeld (1955/2017) emphasize the importance of taking into account the susceptibility of people to influence, and suggest that in its absence the impact of opinion leaders on consumption practices cannot be fully assessed. More than a decade later after the publishing of "Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications", in the field of consumer socialization it

was theorized that media, parents, and peers are sources of influence, while categories such as gender, social class and age are mediating variables of consumer susceptibility to interpersonal influence (Churchill & Moschis, 1979). With the relatively scarce exception of gender identity, the current literature on influencer marketing does not take into consideration variables which are constitutive for consumers' identity. In this paper, we review the existing literature regarding consumer attitudes and perceptions related to influencer marketing depending on their gender. We seek to move beyond the universalistic perspective on how consumers are persuaded by social media influencers, and relate these findings with consumer socialization theory.

Design/methodology/approach: A literature review was undertaken through a transparent procedure, and consequently 15 empirical articles were identified in the bibliographical databases Scopus and Web of Science, published until April 2022. Data regarding research design, key-findings, product/service categories, proximal source and influencers' gender were extracted.

(Potential) Findings: The evidence shows a series of gender-related patterns such as the greater impact of parasocial interaction on female consumers, and the higher influence of displaying prestige and experiencing post-exposure envy on male consumers. The literature suggests that gender congruity is less impactful when it comes to male customers, however both female and male consumers are persuaded by influencers who mismatch their gender.

References

Churchill Jr, G. A., & Moschis, G. P. (1979). Television and interpersonal influences on adolescent consumer learning. *Journal of consumer research*, 6(1), 23-35.

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955/2017). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*. Routledge.

Delia Cristina BALABAN, Maria MUSTĂŢEA, University Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

THE LAST PRIVACY OUTPOST. EMERGING ADULTS AND THE PRIVACY PROTECTION MOTIVATION THEORY IN MOBILE COMMUNICATION

Keywords: mobile communication, privacy-protective behavior, quantitative methods, protection motivation theory, coping strategies

Motivation: In the context of the proliferation of digital platforms, privacy protection in online communication is a topic that gained substantial attention lately. The present research focuses on what determines young adults to engage in privacy-protective behavior in mobile communication. We aim to assess the role of perceived susceptibility and perceived severity to the threats, as well as that of the response efficacy for privacy-protective behavior in mobile communication. According to the protection motivation theory (Witte, 1992), online privacy protection behavior is based on threat and coping appraisal (Boerman, Kruike-meier & Borgesius, 2018). In line with this, people aware that companies

collect, use, and share data about online behavior (perceived susceptibility to online privacy threats) and have a problem with that (perceived severity to online privacy threats) will more likely engage in data protection behavior. Self-efficacy and response efficacy of online protective behavior are also predictors for online protective behavior. Previous research showed that age, gender, and education also influenced online privacy-protective behavior.

Methodology: The methodological approach consists of an online survey conducted during November 2020-March 2021, with N=518 young adults (18-26 years, M=21.94, SD=1.57, 57% female), smartphone users from Germany. We focused on this particular age group having in mind that they are familiar with mobile technology. First, we used exploratory factor analysis for both efficacy in mobile communication (single factor explains 61.53% of the variation) and the privacy protection behavior (single factor explains 52.8% of the variation).

To test the proposed hypotheses about the mediating effect of susceptibility, via severity and response efficacy on privacy protection behavior in mobile we ran serial mediation analysis (Model 6, PROCESS macro 3 in SPSS; Hayes, 2018) including gender and education as covariates.

Results: Results showed that perceived susceptibility directly influenced the perceived severity and the response efficacy. Perceived severity influenced the mobile response efficacy as well. Furthermore, the mobile response efficacy has a significant direct impact on privacy protection behavior in mobile communication. We observed a significant indirect effect of susceptibility via severity on privacy protection behavior on mobile communication and a significant indirect effect of susceptibility via response efficacy on privacy protection behavior on mobile.

In conclusion, we found evidence that online protection behavior in mobile communication is influenced by the severity of the thread and by response efficacy. However, even if young women perceived the threat of sharing data during mobile communication, we observed higher values of privacy protection behavior in mobile communication in the case of young men. Similar to other studies, our results showed that education enhances privacy protection behavior as well.

References

Boerman, S.C., Kruikemeier, S., and Zuiderveen Borgesius, F.G. (2018). Exploring Motivations for Online Privacy Protection Behavior: Insights from Panel Data, *Communication Research* 48(7), 953-977.

Hayes, A. F. (2018). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis. A Regression-Based Approach*. New York: The Guilford Press.

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process model. *Communication Monographs*, 59, 329-349.

Sérgio BARBOSA, University of Coimbra, Center for Social Studies,
Lúcia FERNANDES, University of Coimbra, Center for Social Studies

CES GOES TO SCHOOL: FOSTERING YOUTH DIGITAL LITERACY THROUGH PEDAGOGY

Keywords: Digital Literacy; Chat Apps; Youth; Bottom-up Pedagogy.

CES GOES TO SCHOOL is an extension program of the Center for Social Studies, associated laboratory of the University of Coimbra, Portugal (CES-UC), predominantly aimed at teaching formal and non-formal education at Portuguese schools and broader educational contexts. Is it possible to foster digital literacy within CES GOES TO SCHOOL seminars? To do so, this paper aims to analyze these interactive sessions applied to youth between 12 and 20 years old of elementary and high schools in Portugal. The seminars identify and analyze the practice of young people within the domain of encrypted chat applications, as well as intend to foster digital literacy in order to avoid the sharing of disinformation and promote better practices to tackle the misuse of information shared on chat applications. The interactive sessions were organized according to the year of schooling, age, number of young people participants and available teaching time. The theoretical framework combines digital literacy scholarship and non-formal education complemented by bottom-up pedagogical skills to promote conversation circles in open spaces. While it is clear that digital literacy has attracted huge numbers of scholars, there is limited research on pedagogical initiatives of how youth engage online, who is engaging, their ways to collect information, what are they looking, why online instead of offline, how do they look, and how do they share information on chat apps. The comprehension over the pedagogical role of CES GOES TO SCHOOL seminars has two potential results: (a) the paper encourages and has its main motivation in carrying out a long term educational campaign to foster youth digital literacy; (b) it engages in a transdisciplinary pedagogical construction that involves the active participation of young people on which kind of information do they share on encrypted messaging applications, such as WhatsApp, Telegram and Signal.

References

- Couldry, N. & Hepp, A. (2016). *The mediated construction of reality*. London: Polity Press.
- boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Freire, P. (1972). *Pedagogy of the Oppressed*. Harmondsworth, UK: Penguin.
- Margetts, H. (2019). Rethinking Democracy with Social Media. *The Political Quarterly* (90): 107-123.
- Marres, N. (2017). *Digital Sociology: The reinvention of Social Research*. Malden, MA: Polity Press.
- Milan, S. (2010). Towards an epistemology of engaged research. *International Journal of Communication*, 4(2010), 856-58.
- Milan, S., & Barbosa, S. (2020). Enter the WhattApper: Reinventing digital ac-

tivism at the time of chat apps. *First Monday*, 25(12).

Nemer, D. (2022). *Technology of the Oppressed Inequity and the Digital Mundane in Favelas of Brazil*. Cambridge: MIT Press.

Papacharissi, Z. (2021). *After Democracy: Imagining our political future*. London: Yale University Press.

Poell, T., Nieborg, D. & van Dijck, J. (2019). Platformisation *Internet Policy Review*, 8(4).

van Dijck, J. (2014). *The culture of Connectivity. A critical History of Social Media*. London: Oxford.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Report to the Council of Europe.

Mădălina BĂLĂȘESCU, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

THE ROMANIAN STUDY CASE (2020) OF TV DISTRIBUTION OFFER

The case study presents the main distributors' offer for TV content in Romania in 2020. Empirical research explores and presents descriptively - analytically, in synchronic approach, a current image of the Romanian TV content market from the distribution perspective that considers TV content as goods circulated within the localized national systems and, also, dependent on institutional and economic macro-structures on the global market: "audiovisual material created by businesses to be part of a flow or gathering of material aimed at particular audiences and financed by advertising and/or audience payments." (Turow 2014, 370). Although at the level of TV content, the distribution is less researched than other sociological, cultural and technological aspects, the theme has profound cultural and economic meanings, allowing solid affirmations about power relations and political - economic context, with important emphasis on property and strategic resources: "the broadcaster-to-distributor market is marked by mutual dependency and bilateral bargaining power." (Evens 2013).

The current visual universe is defined by the super-internet and new technologies, putting together countless "babylonian" similar products such as personalized clips, advertisements, amateur films etc. Under the magnifying glass, all these can cause great confusion among old definitions and also challenge classical conceptual limits within the vast and sophisticated communicational universe. In addition, considering that technology is both an aspect of identity (Holmes 2005, 2) and a dominant infrastructure in the communications' world, the question is whether tv content, deeply invested socially, culturally and axiologically, has not become just some element of a crowded and relatively confusing visual landscape, even for initiates. So, this study aims to contribute with a systemic update on the distribution of content for traditional TV, defined in the current communicational paradigm as "flux as programs that appear on the big home screen—or that are similar to those that appear up on the big

home screen– show up on the web and mobile phones” (Turow 2014, 370). The present Romanian map of TV content distribution could be used as well as a “gestalt door” to last 30 years of social history metamorphosis in which television played a major role.

Raquel Victoria BENÍTEZ ROJAS, Universidad Complutense de Madrid, Spain

SOCIAL NETWORKS, FAKE NEWS AND THE RIGHT TO INFORMATION

Keywords: Right to Information; Misinformation; false information; Fake News; Social Media

With the appearance of social networks, the so-called social media, new opportunities are created for the dissemination of information but also great challenges for its treatment. The fake news or false news is not something new, nor created by social communication networks, nor by the increasingly widespread presence of internet access in different parts of the world. What it will be established in this investigation is how and when they have been established, the factors that cause this increase, social media measures in the face of these facts, typologies, their origin and evolution, digital media and how it relates to the right to information, especially in the United States of America. The definition established by the Australian professor Hutchinson indicates that “Communication technologies continue to emerge in society, bringing with them innovative results between humans and ‘things’. With greater possibilities in social networks, social network platforms and connected devices, especially the Internet of Things, there are more and more new forms of data generated from activities associated with communication ” (2016, p. 2). Using a qualitative methodology, the characteristics of fake news will be analyzed from a machine learning algorithm to reliably differentiate between the different types of content that are associated with the broad label of ‘fake news’ and its relationship with the right to information, their objectives, bots, the social networks that allow easier transmission of false news and those that strictly control what is disseminated on them. Some good practice policies are being implemented with the aim of solving the risk posed by fake news. The final objective is to establish the parameters that influence the spread of fake news and the possible control parameters that four social networks, Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat, are taking to prevent their proliferation. Some of the question that will lead this research are, what are fake news? how does social media helps to disseminate fake news? Is there a control method? What are the algorithms ‘role in the spread of fake news? How can we identify them?

Reference

Hutchinson, Jonathon. (2016) An introduction to digital media research methods: how to research and the implications of new media data. Sidney: The University of Sydney.

DOMINANCE OF BIG TECH AND VIRTUAL IDENTITY: CASE OF MEDIA REGULATION IN AUSTRALIA AND TRUMP'S ONLINE SUSPENSION

Keywords: Free speech, mass media, virtual identity, big tech, techno-feudalism

Purpose: Big Tech companies exercise powerful control in today's global society. Online networking sites, search engines, apps, platforms and software solutions serve as gateways to the world for billions. These Internet-powered tools are facilitated through mobile phones, intelligent watches, advanced automobiles and smart homes. Online users are surrounded with "sensors" and tools helping them navigate through life. Algorithms make decisions on their behalf. This state of things, translates into dominance for tech companies. The idea behind this inquiry is analyzing power of big tech companies in terms of economic, media and societal impact through two case studies.

Design/methodology/approach: First of all, stats about economic value and impact of tech companies are presented to illustrate their growing power in contemporary world. Second, influences of AI are analyzed to differentiate between algorithms and tech companies. Finally, two case studies are presented to get a grasp about decisions and influences that tech companies make outside their direct area of expertise. Prominent case of Australia vs. Facebook and Google is described in detail. Additionally, suspension of then U.S. president Donald Trump from all social media is examined. Content analysis is used in this paper as method that encompassed concepts and relations between them.

(Potential) Findings: Immense power of Big Tech is registered by this inquiry. Industries which were previously independent, such as media industry became under decisive impact of tech sector. Also, decisions that previously belonged to the legislative, judicial and executive powers of the states, such as defining hate speech and protecting freedom of speech, were found to be unregulated or taken by tech companies. Virtual identity is found as undeniable human right.

References

Bojic, L., Nikolic, N. & Tucakovic, L. (2022). Wars of Echo Chambers: Analysis of Covid-19 Echo Chambers in Serbia. *Communications*, 48(2).

Doyle, E., & Lee, Y. (2016). Context, context, context: Priming theory and attitudes towards corporations in social media. *Public Relations Review*, 42(5), 913-919. <http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.pubrev.2016.09.005>

Fernandez, R., Adriaans, I., Klinge, T. J. & Hendrikse, R. (2021, February 5). How Big Tech is becoming the Government. Solmo. Retrieved from: <https://www.somo.nl/how-big-tech-is-becoming-the-government/>

Hsieh, H.-F. & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>

Meade, A. & Taylor, J. (2021, February 24). Competition watchdog expects

Google and Facebook to strike deal with small publishers. The Guardian. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/feb/24/competition-watchdog-expects-google-and-facebook-to-strike-deal-with-small-publishers>

Oremus, W. (2022, January 7). Tech giants banned Trump. But did they censor him? Washington Post. Retrieved from: <https://www.washingtonpost.com/technology/2022/01/07/trump-facebook-ban-censorship/>

Pavlovic, M. & Bojic, L. (2020). Political marketing and strategies of digital illusions – examples from Venezuela and Brazil. *Sociološki pregled*, 54(4), 1391-1414. <https://doi.org/10.5937/socpreg54-27846>

Philippe M. (2014). Politics 2.0: New forms of digital political marketing and political communication. *Trípodos*, 34, 13-22. http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/163

Ludmila BOTNAR, Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, Chișinău, Republica Moldova

VALENȚE ALE JURNALISMULUI PENTRU COPII: REALITAȚI ȘI PERSPECTIVE

Societatea sec. XXI este una caracterizată prin schimbări majore în zona mass-mediei, informația capătă alte dimensiuni, mai nou, multimedia se impune rapid ca o componentă esențială în lumea modernă.

Media tradițională, cât și cea online se manifestă ca unul dintre actorii principali în câmpul social, modelând celelalte subsisteme: politicul, economicul, cultura, educația etc.

Odată cu creșterea influenței mass-mediei, o mare parte a activităților de transmitere a valorilor și modelelor culturale, de formare a gândirii și a comportamentului, au fost preluate și livrate publicului consumator de către instituțiile presei. Conținuturile mesajelor difuzate de media au o mai mare influență asupra modului de a gândi și de a simți al copiilor și adolescenților, aceasta fiind un instrument eficient de a transmite informații de natură diversă publicului generalist, cât și celui specializat.

Alături de școală și de alte instituții specifice, mass-media și multimedia ocupă, așadar, un rol important în sistemul factorilor educativi, adăugând noi valențe și dimensiuni în formarea și dezvoltarea personalității umane.

Pe lângă a fi un mijloc de informare în societatea modernă, media reprezintă și un factor educativ, care are funcția de educare și de culturalizare, chemat să amplifice, să constituie sau să diversifice experiențele cognitive și comportamentale ale indivizilor. Acțiunile acestui mediu educogen, ca și ale celorlalte medii de socializare și devenire întru cultură a individului - școală, familie, biserică, instituții culturale - trebuie să se conjuge, pentru a modela adecvat comportamente și conștiințe în acord cu imperativele epocii și standardele europene.

Ioan Cerghit opina încă în anii 70 ai secolului trecut că: „...mass-media formează al patrulea mediu constant de viață al copilului, alături de cel familial, de cel școlar și de anturajul obișnuit de relații. Mass-media nu se substituie

școlii, iar influența sa este complexă, reprezentând un element fundamental în relația dintre om și mediul înconjurător.”

Pe lângă funcțiile sus-menționate, funcția de socializare, crează un liant social între indivizi (copii, adolescenți) și mediu ambient. În acest articol vom reliefa despre importanța jurnalismului pentru copii, rolul și funcțiile acestuia în construirea unei societăți democratice și acțiunile întreprinse pe acest segment în Republica Moldova.

Valentina BOUREANU, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

BIBLIOTECA VIRTUALĂ A FACULTĂȚII DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII, UN PRODUS AL COLABORĂRII DINTRE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI ȘI BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "CAROL I" DIN BUCUREȘTI

Cuvinte-cheie: Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, biblioteca virtuală, informare și comunicare științifică.

Motivația: Biblioteca Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării este filială a Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din București. Astfel, toate documentele se află în gestiunea BCU „Carol I”, publicurile de bază fiind reprezentate de cadrele didactice și studenții facultății.

Sunt cadru didactic la FJSC și bibliotecară la BCU „Carol I”. Ideea bibliotecii virtuale mi-a venit la reîntoarcerea în facultate după perioada de izolare impusă la debutul pandemiei de coronavirus din martie - mai 2020. Cursurile se desfășurau exclusiv online iar accesul în bibliotecă nu a fost permis niciunui public. În acest timp toți am fost puși în situația de a construi suporturi bibliografice pentru disciplinele predate și să răspundem diverselor solicitări punctuale ale cadrelor didactice și studenților în scopul realizării diferitelor teme de cercetare fără a avea efectiv acces la fondurile documentare din bibliotecă. Așa că am găsit drept o necesitate digitalizarea colecțiilor, unele dintre cele mai bune din Europa pe profilul științelor comunicării. Am studiat ofertele referitoare la echipamentele specializate pentru scanarea performantă a documentelor monografice din biblioteci existente pe piață. Am transmis apoi rezultatele colegului meu, Oscar Stănculescu, specialistul facultății pentru acest domeniu, care le-a evaluat, comparativ, performanțele tehnice în vederea achiziției. Cu suportul total al Decanatului, la finalul anului 2020 am intrat în posesia unui astfel de scanner și în ianuarie 2021 am început transpunerea documentelor pe support electronic. Pentru stocarea informației, Universitatea din București ne-a oferit o platformă digitală, iar structura informațională pe acest suport a devenit o realitate. În acest moment există peste 600 documente în accesul publicului. Accesul este închis, fiind permis doar cadrelor didactice și studenților facultății - nu și celorlalte categorii care pot studia exclusiv în spațiile fizice - și se face pe baza permisului eliberat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

Metodologie/abordare: cercetarea se bazează pe metoda observației participative directe. O altă metodă de cercetare este cea a analizei de conținut în

scopul identificării cuvintelor cheie relevante pentru conținuturile științifice ale documentelor.

Rezultate (preconizate): în acest moment documentele se pot regăsi după autor și titlu, urmând să crez câmpuri specifice căutării avansate. În viitor ne-am propus achiziția unui scanner pentru publicațiile seriale astfel încât să putem virtualiza și colecțiile de presă. Rezultatele acestui proiect se pot fi exprimate prin traficul înregistrat în accesarea documentelor de către utilizatori și prin feedbackul crescut în comunicarea online.

Victoria BULICANU, Moldova State University, Chișinău

THE RELATIONS BETWEEN JOURNALISTS AND COMMUNICATORS

Keywords: deontology, professional relationship, controversy, communicator, mass-media

Nowadays, the activity of the press is closely related to the usual process of requesting information from various institutions: public or private, and we should recognize that it involves certain relational actions that arise between representatives of the media and those responsible for providing information to the press. The daily experience of journalists, as well as a rich bibliography, emphasize that the two professional categories often have strained relationships, and each of the two professional entities critically or even negatively appreciates the work of the other entity. This attitude, often preconceived, arose from the mistakes made both by journalists in the process of media coverage of institutional information, and by communication specialists in the process of providing information and expectations that they have from media recipients. In this way, it is particularly important to investigate the way in which journalists and communicators evaluate, on the one hand, their own activity and, on the other hand, the activity of dialogue partners.

In the process of professional interaction of the two categories of professionals, both try to claim their importance, exclusivity and primacy in the usefulness of the service they perform. Objective and subjective controversies perceived by journalists appear against the background of the several actions of communicators and spokespersons, that we intend to describe in the communication for the conference announced. The methodology used in the article is based on qualitative analysis of the animosities and controversies that both entities share about one another in the professional interaction. The results are concentrated on the recommendations that may be offered to both parts of the professional relations: journalists and communicators to avoid mainly the conflicts between them during their interaction.

References:

- Bulicanu, V. (2019). Cadrul relațional al mass-mediei. Chișinău: CEP USM.
Radu, R. (2015). Deontologia comunicării publice. Iași: Polirom.

Florin CEPRAGA, University of Amsterdam, the Netherlands

NEWS VALUES SHOWDOWN: HOW DO NEWS VALUES BETWEEN REAL NEWS AND FAKE NEWS COMPARE, AND WHAT ARE THE PROMINENT VALUES AT THE HEART OF THE FAKE NEWS PHENOMENON? A THEORETICAL COMPARATIVE APPROACH

Keywords: news values, fake news, real news, journalism, information disorder

A first-time face-to-face comparison of the values between factual information and information disorders reveals 121 news values that apply to a) real news, b) fake news or c) both real news and fake news. By means of a literature review, this paper has identified – without being exhaustive – a substantive amount of news values as proposed in the scientific literature by other scholars in the field of communication science. Next, by taking out the overlapping values and subtracting the values real news shares with fake news, this paper brings forward a key set of values and identifies 10 news values that are prominent for fake news. The implications are manifold for the research community, for computational scientists, and for organizations or states aiming to fight against information disorders. Overall, this paper represents a first attempt to identify the key values at the heart of the fake news phenomenon.

Claudia CHIOREAN, Babes Bolyai University, Journalism and Digital Media/ The Faculty of Political- Administrative and Communication Sciences

PANDEMIC EFFECTS OF EXCESSIVE INTERNET USE BY CHILDREN

Keywords: Internet consumption, children, parenting style, pandemic

The current society was deeply affected by the Covid-19 pandemic during the years 2020-2021. Society has been affected on several levels: physical and mental health, economic, social, educational. The shift from face-to-face education to online education has had both positive and negative effects among students of all ages.

The present study aims to investigate the relationships between parenting styles (Cardinali, G. & D'Allura, T., 2001), in relation to the degree of parental involvement in managing the child's internet consumption and internet addiction (DSM-5) in young schoolchildren (4th grade) and the identification and application of prevention strategies / techniques. Data collection and psychological intervention were performed online.

The research design was an experimental one (Parental Style Questionnaire - Robinson, Mandelco, Olsen & Hart, 1995 and The Internet Addiction Test - Jenenich, L. A., Becker, T., & Moreno, M. A. 2012), and the results highlighted the statistically significant relationship between parental style and children's Internet addiction. The more the parent has a parenting style that is not involved in

the child's activity, the more dependent the child is on the Internet. There was no difference in internet consumption for boys and girls. Both boys and girls become addicted to the internet, even if they follow different sites or applications.

Psychological intervention (Wen Li, Jennifer E. O'Brien, Susan M. Snyder, Matthew O. Howard, 2015) based on psychoeducation has shown that parents involved in their children's activities better manage their children's Internet consumption. In the case of parents involved and children with a low degree of dependency, the role of psychological intervention was to strengthen certain pre-existing preventive behaviors. In the case of permissive or uninvolved parents, psychoeducation had the role of raising awareness of the danger to which children are exposed during this special period.

The results of the study confirm the research premise: excessive Internet consumption is addictive for young students. Even if the chosen sample was 39 students (10 years old) and cannot be extrapolated for the entire population of young schoolchildren (6-11 years old), it can be a benchmark in the following studies that will analyze the effects of the Internet on the human psyche.

Rodica CIOBANU, Facultatea de Drept și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova.

EXISTĂ OARE CONSTRÂNGERI ÎNTR-O LUME TEHNOLOGIZATĂ?

Cuvinte-cheie: comunicare, guvernare, criză, valori, constrângeri, drepturi și libertăți

Tehnologia și pandemia au facilitat la maxim interacțiunile comunicaționale dintre state și oameni din întreaga lume. Acestea (tehnologia și pandemia) au demontat granițe dintre state și constrângeri de interacțiune umană. Tot mai mult am devenit dependenți de sisteme, platforme și tehnologii de comunicare (atât la nivel național cât și global), dar în același timp am dovedit incapacitate de a face față manipulării, dezinformării, agresiunii și violenței.

Tehnologia, în perioada de pandemie, a profilat un neajuns major, incapacitatea de a se auto regla și de a tria avalanșa de informații false care au invadat spațiul socio-comunicațional și care au demonstrat lipsa de pregătire a persoanei de a da dovadă de atitudine critică și de capacitate de a face diferență dintre bine și rău, adevăr și minciună. Mai mult, s-au accentuat limitele și incapacitățile guvernărilor de a face față pericolelor la care sunt expuse statele și cetățenii acestora.

Interacțiunile comunicaționale, odată cu criza sanitară, tot mai mult ancorate în platforme digitale de comunicare, sunt cele care au umplut golul interacțiunilor directe dintre oameni și au reușit ca într-o perioadă de timp foarte rapidă să devină parte a vieții (atât pe plan privat, profesional, cât și social). Rețelele facile de interacțiune, accesul nelimitat și continuu la internet, confortul, probabil că și curiozitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în lume, în condițiile unor restricții, au favorizat sentimentul de libertate în spațiul virtual, dar și cel al lipsei de constrângeri de orice natură. Și atunci ne întrebăm: Trebuie să fie constrângeri ori nu? Care sunt mecanismele și instrumentele de comunicare care ar putea

contracara dezinformarea, minciuna, instigarea la ură, lipsa de umanism și compasiune? ș.m.a.d. Multiple sunt semnele de interogație care au fost formulate în această perioadă trăită pe timp de pandemie, dar și pe timp de război.

Dar ceea ce cu siguranță s-a întâmplat este că comunicarea implică modificări structurale importante în toate domeniile vieții nu doar în cel socio-politic și juridic ori economic, dar și cultural, contribuie la revalorizarea persoanei și a interacțiunilor umane din perspectiva raportului individual-social. Astfel, ne propunem să prezentăm comunicarea ca pe un spațiu al revizuirii drepturilor și libertăților individuale, un spațiul nou al guvernării, al revendicării și solidarizării.

Cătălin CRISTEA, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

STRATEGII CEREMONIALE DE RASPUNS LA CRIZA. BISERICA ȘI COVID-19

Cuvinte-cheie: biserică, Covid-19, criză, procesiune, strategii de comunicare.

Motivația. Pandemia de coronavirus a pus Biserica Ortodoxă Română în fața unei noi provocări la care a trebuit să răspundă în conformitate, atât cu tradiția și simbolismul creștin, cât și cu specificul măsurilor în timp de pandemie. Bazându-se pe narațiunea eshatologică a Apocalipsei, epidemiile și alte nenorociri sunt văzute și explicate de Biserica Ortodoxă ca o „pedeapsă pentru păcate” sau o răzbunare pentru aducerea „mâinii lui Dumnezeu” (Huremović, 2019, pp. 11-14). Astfel, pe lângă noi rugăciuni introduse în cult, recomandări cu privire la momentele de rugăciune comunitară, la împărțășirea celor bolnavi și la sfințirea cu agheasmă a celorlalți, autoritățile religioase din diferite eparhii au apelat în perioada martie-aprilie 2020 și la procesiuni cu icoane și moaște ale sfinților pentru încetarea epidemiei care amenința poporul. Procesiunile au început după ce prezența credincioșilor în lăcașurile de cult a fost interzisă la 21 martie, printr-o Ordonanță Militară a Guvernului României. Răspunsul Bisericii prin procesiuni cu moaște la criza sanitară reprezintă o perspectivă inedită, neașteptată, însă în consens cu tradiția creștină.

Metodologie/abordare. Folosind conceptele legate de comunicarea de criză, așa cum apar în lucrările lui L. Barton (1993), C. Coman (2009), K. Fearn-Banks (1996), S. Fink (1986), O. Lerbinger (1997) și a altor autori, acest studiu analizează în ce măsură procesiunile cu moaștele sfinților, desfășurate de Biserica Ortodoxă Română, au reprezentat un tip de strategie de răspuns la criză și de comunicare de criză, în cadrele strategiilor de comunicare bisericească. Studiul folosește analiza comparativă și analiza de conținut tematică pentru a urmări diferențele și asemănările celor mai importante procesiuni religioase din lunile martie-aprilie 2020, respectiv pentru a descoperi care au fost temele religioase reprezentate de presa generalistă ca urmare a acestor evenimente.

Rezultate. Cercetarea va oferi o imagine mai clară asupra strategiei ceremoniale folosite de Biserica Ortodoxă Română, ca răspuns la criza Covid-19. Folosirea celor două tipuri de analize expuse mai sus va scoate la suprafață strategiile de comunicare în timpul crizei ale Bisericii și va evidenția temele principale

transmise de mass-media în contextul crizei sanitare.

Referințe:

Barton, Laurence (1993). *Crisis in Organisation: Managing and Communicating in the Heat of Chaos*, Concinatti, South Western Publ.

Coman, Mihai (2020). *Mass-media, religie, spațiu public*. Polirom.

Fearn-Banks, Kathleen (1996). *Crisis Communication: A Casebook Approach*, New Jersey, Lawrence Erlbaum Publ.

Fink, Steven (1986). *Crisis Management: Planning for the Inevitable*, New York, Amacom.

Huremović, Damir (2019). Brief History of Pandemics (Pandemics Throughout History). În D. Huremović (Ed.), *Psychiatry of Pandemics* (pp. 7-35). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15346-5_2.

Lerbinger, Otto (1997). *The Crisis Management: Facing Risk and Responsibility*, New Jersey, Lawrence Erlbaum Publ.

Georgiana (Popescu) Drăghici, Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

NOILE TEHNOLOGII DE COMUNICARE ȘI IMPACTUL ASUPRA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Cuvinte-cheie: digitalizare, persoane vârstnice, comunicare, utilitate socială, Internet

Motivația: Este recunoscut faptul că izolarea socială și singurătatea pot afecta persoanele vârstnice pe termen lung, atât din punct de vedere mental, cât și fizic. În realizarea acestei cercetări am pornit de la imaginea bătrânilor care citeau ziarele în format fizic, iar acum trebuie să facă față trecerii la digitalizare, pentru că în zilele noastre, tot mai multe publicații au fost convertite în ziare electronice, care sunt aproape omniprezente în mediul online, sunt gratuite, accesibile tuturor categoriilor de oameni și se găsesc într-un număr nelimitat de exemplare.

De asemenea, prin intermediul tehnologiei, persoanele cu o vârstă mai înaintată se pot informa suplimentar cu privire la diferite pericole la care pot fi supuși, cum ar fi: înșelăciuni, violență, metoda accidentului. Mai mult, datorită tehnologiei, izolarea socială poate fi evitată. Vârstnicii pot ieși cu ușurință din această situație, deoarece le sunt oferite numeroase metode prin care pot păstra sau pot relua legături cu prieteni uitați, rude îndepărtate, colegi de serviciu. Având în vedere că fenomenul de digitalizare este într-o continuă creștere și dezvoltare, persoanele cu o vârstă mai înaintată trebuie să țină pasul cu acesta și să utilizeze astfel de instrumente, cum ar fi: telefon mobil, tabletă, calculator, dar și metode de comunicare: Facebook, Whatsapp, Facebook Messenger.

Metodologie/abordare:

Obiective:

1. Identificarea unor aspecte privind impactul utilizării noilor tehnologii în cazul vârstnicilor;

2. Explorarea unor opinii ale persoanelor în vârstă în ceea ce privește utilizarea Internetului și a noilor tehnologii.

Ipotezele studiului:

1. Presupunem că persoanele de genul masculin vor manifesta mai multă deschidere către utilizarea noilor tehnologii și a Internetului;

2. În egală măsură, presupunem că, în cazul persoanelor de genul feminin, familia, prietenii și cunoștințele le încurajează să folosească noile tehnologii și Internetul, mult mai intens comparativ cu persoanele de genul masculin;

3. Presupunem că, utilizarea Internetului și a noilor tehnologii la vârstnici se asociază cu creșterea sentimentului de utilitate socială, autonomie și independență.

Metoda folosită: chestionarul, observația.

Rezultate (preconizate):

Prima ipoteză a cercetării a susținut faptul că persoanele de genul masculin vor manifesta mai multă deschidere către utilizarea noilor tehnologii și a Internetului. Această ipoteză a fost confirmată, iar dacă studiem literatura de specialitate vom vedea că în primul rând în cazul vârstnicilor cei mai mulți dintre cei care au studii superioare sunt bărbați comparativ cu femeile, fapt care de la sine atrage o anumită curiozitate intelectuală de a cerceta, de a studia, de a descoperi. În egală măsură, domeniul de formare profesională în rândul persoanelor de genul masculin este unul cu precădere tehnic, prin comparație cu femeile, ceea ce explică de ce bărbații au o mai mare deschidere în utilizarea Internetului, dar și a noilor tehnologii. De asemenea, dacă discutăm despre femeile în etate, acestea au fost educate în sensul că bărbatul este capul familiei, persoana de acțiune, fapt care a limitat rolul doamnelor de-a lungul timpului, acestea fiind mai degrabă preocupate de gospodărie, copii. Aceste aspecte sunt cu mult mai reprezentative în mediul rural decât în mediul urban, dacă luăm în considerare și faptul că noile tehnologii, Internetul, alfabetizarea digitală este cu mult mai anevoioasă în mediul rural.

În ceea ce privește a doua ipoteză a cercetării, aceasta susține faptul că în cazul persoanelor de genul feminin, familia, prietenii și cunoștințele le încurajează să folosească noile tehnologii și Internetul mult mai intens comparativ cu persoanele de genul masculin. Și această ipoteză a fost confirmată pe grupul de participanți evaluați în acest studiu. Totodată, trebuie să reținem și faptul că multe dintre persoanele de genul feminin care au răspuns la chestionar sunt mame, și mulți dintre copiii acestora se află la depărtare și atunci este evidentă nevoia copiilor, poate și a nepoților de a vorbi cu mama, respectiv cu bunica, astfel că devine o necesitate însușirea utilizării Internetului și a noilor tehnologii.

Dacă corelăm ipoteza 1 și ipoteza 2 de studiu putem susține că deși bărbații sunt mai deschiși din proprie inițiativă să folosească noile tehnologii, femeile sunt mai susținute de cei din jur să aibă această inițiativă.

Computerul poate reprezenta o oportunitate unică pentru persoane vârstnice să socializeze și să stabilească rețele sociale care pot fi utile în alinarea singurătății și alienării. Mai exact aceștia pot păstra o legătură cu membrii familiei, cu foștii colegi, pot cunoaște noi persoane. De asemenea, vârstnicii prin utilizarea noilor tehnologii pot avea acces mult mai ușor la diferite servicii, informații,

servicii de sănătate. Utilizarea comunicării prin intermediul computerului de către persoane vârstnice generează o mare conexiune socială în cadrul grupului. Participarea online a persoanelor vârstnice nu este benefică doar pentru aceste persoane, dar și pentru societate. Persoanele vârstnice dețin experiență de viață pe care o pot împărtăși și altor persoane, mai cu seamă tinerilor.

Georgeta DRULĂ, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Department of Journalism

SEO AND ALGORITHMS FOR ONLINE NEWS PRODUCTION

Keywords: search engine optimization, algorithms in journalism, news websites, automated journalism, audience traffic

In the field of news and media production, the automatization of processes in journalistic work gains more importance. As one example, the search engine algorithms are already involved in the processes of the journalistic workflow for writing articles using relevant words. Another case is the algorithms for big data analysis used to visualize various infographics and illustrate the evolution of a phenomenon. All these processes address the content found in the news websites.

Most facilities for automating journalistic activities are achieved through the functionality of the content management systems. Other software is used for video editing or audience data management. Few newsrooms use specific software to automate routine activities in the journalistic production process. For example, applications such as viewing live scores or readers' comments management are used in sports news sites in the automation process. For the news sites that also have TV channels, it is possible to use the video sequences from them by automatically accessing an internal database from where the editors can download the necessary videos or images for the site. Also, real-time online audience traffic monitoring software is an option for news automation.

All these activities are news sites' preoccupations for the online market indicators and they are related to the site's audience. In this regard, news sites make efforts that assure better online visibility. This study is concerned with the growing importance of the algorithms in the composition, and distribution of news and discusses the impact of Search Engine Optimization (SEO) on news production and gaining audience traffic in Romania.

The automatic moderation of readers' comments and also the impact of live video broadcasts on user involvement on news websites are two aspects that will be detailed in the next step of this research.

In this study, data collected through online analysis tools are correlated using statistical methods. This research shows how to solve the problem of search engine optimization with the purpose to obtain important audience traffic for the news websites in Romania.

The methodology considers factors of search engine optimization and also indicators of audience traffic. This study focuses on the news websites with higher traffic in Romania according to sati.ro (Romanian Internet Audience and

Traffic Measurement). This research considers aspects of SEO in news following groups of niche news sites.

Some SEO factors, this study considers are bounce rate, load time, speed, and link profiles, because they are important elements in the Google algorithm. PageRank indicator shows the visibility of the website for Google and is considered a reference in comparison with SEO factors. Also, the analysis targets factors for all types of SEO: on-page, off-page and technical.

The conclusions of this research show that content optimization for search engine issues is not directly, and always correlated to obtaining important audience traffic for the sports sites. It seems that news sites are less interested in on-page or technical SEO, but are interested in off-page SEO, i.e. the profile of links. Based on analysis of these data for news sites it can be seen that many good practices are based on creating authoritative, truthfulness content.

In conclusion, the Romanian newsrooms need to bring automatic solutions in the journalistic activity. Therefore, the media industry should switch to new business models following models offered by publications such as The Washington Post, The Guardian, and The Wall Street Journal.

From the perspective of the implications and relevance of this study for human communication research, can be identified solutions to improve technical aspects of a news website in order to increase the ranking of its pages, to make it faster, easier to crawl, and understandable for search engines, and also be easily found by the users.

Alexandre DUARTE, CECS - Universidade do Minho, Francisco COSTA, Master Universidade Católica Portuguesa

DOES POST-PANDEMIC ADVERTISING STILL NEED CREATIVITY?

Keywords: Advertising, Creativity, Post-pandemic world

Purpose: Back in 1993, in the editorial of The Journal of Advertising, Zinkhan (1993, p.1) wrote that "Advertising, as we know it, could not exist without creativity." Well, this statement rang a bell in the authors heads: if the world has changed, so does advertising, which makes us thought of a new question: is advertising still the same communication tool "as we used to know it"? And what about creativity? Does it have the same role, importance and impact, despite all the transformations? This was the starting point for our investigation.

Design/methodology/approach: Throughout a vast literature review and specialized media content analysis, the authors analyzed the changes in the advertising industry and the impact of creativity in companies and businesses around the world.

Findings: Although all social, cultural, political, economic, environmental and technological changes that the world has been facing in the last years, creativity is still the fundamental pillar that supports the innovation and differentiation in the commercial communications industry, and that really pays off.

References:

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. *Academy of management journal*, 39(5), 1154-1184.

Borghini, S., Visconti, L. M., Anderson, L., & Sherry, Jr, J. F. (2010). Symbiotic postures of commercial advertising and street art. *Journal of Advertising*, 39(3), 113-126. www.jstor.org/stable/25780651.

Bruce, N. I., Peters, K., & Naik, P. A. (2012). Discovering how advertising grows sales and builds brands. *Journal of marketing Research*, 49(6), 793-806. www.jstor.org/stable/41714469

Danaher, P. J., Bonfrer, A., & Dhar, S. (2008). The effect of competitive advertising interference on sales for packaged goods. *Journal of Marketing Research*, 45(2), 211-225. www.jstor.org/stable/30164032.

Goffee, Rob. (2000) Innovation and Creativity in Business. *RSA Journal*, 148 (5492), 113-119. JSTOR, www.jstor.org/stable/41378894

Koslow, S., Sasser, S. L., & Riordan, E. A. (2006). Do marketers get the advertising they need or the advertising they deserve? Agency views of how clients influence creativity. *Journal of Advertising*, 35(3), 81-101. www.jstor.org/stable/20460742.

Li, H., Dou, W., Wang, G., & Zhou, N. (2008). The effect of agency creativity on campaign outcomes: The moderating role of market conditions. *Journal of Advertising*, 37(4), 109-120. www.jstor.org/stable/20460871.

Martin, A. (2008). Digital Literacy and the "Digital. *Digital literacies: Concepts, policies and practices*, 30, 151.

Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. *Creativity research journal*, 24(1), 92-96.

Smith, R. E., & Yang, X. (2004). Toward a general theory of creativity in advertising: Examining the role of divergence. *Marketing theory*, 4(1-2), 31-58.

Von Nordenflycht, A. (2007). Is public ownership bad for professional service firms? Ad agency ownership, performance, and creativity. *Academy of Management Journal*, 50(2), 429-445.

West, D. C., Kover, A. J., & Caruana, A. (2008). Practitioner and customer views of advertising creativity: same concept, different meaning? *Journal of Advertising*, 37(4), 35-46. www.jstor.org/stable/20460865.

Zinkhan, George M. (1993) From the Editor: Creativity in Advertising. *Journal of Advertising*, 22 (2), 1-3. JSTOR, www.jstor.org/stable/4188874

Alexandre DUARTE, CECS - Universidade do Minho, Mariana MAIA, Master Universidade Católica Portuguesa

NUTRITIONAL ADVERTISING: MARKETING OR CHEATING?

Keywords: Nutrition information, Healthy, Packaging Communication, Advertising, Cheating

Purpose: Scientific data that revealed a link between a poor diet and health problems have made consumers to be more conscious about what they con-

sume and more willing to adopt better lifestyles. Although nutritional knowledge is scarce, brands are aware of this trend, and many are reinventing themselves to repositioning through commercial messages in their product packaging, so they can be competitive.

The aim of this study is to understand this problematic from both brands and consumers' sides. On the one hand, how do brands communicate (supposedly) healthy products and, on the other, how do consumers perceive these same products.

Design/methodology/approach: For a more focused research, authors chose to study the cookies sector with an observational approach in the point of sale, and through a questionnaire survey to consumers.

(Potential) Findings: This study concluded that consumers are somewhat concerned with their eating habits. However, the way consumers try to fulfill this preoccupation doesn't find correspondence with the true nutritional reality from many products. This research concluded that the public's lack of knowledge is the key factor that allow many companies to sell "not-so-healthy products" in a healthy way, by cheating consumers.

References:

Astrup, A., Marckmann, P., & Blundell, J. (Novembro de 2000). Oiling of health messages in marketing of food. *The Lancet*.

Balasubramanian, S. K., & Cole, C. (Julho de 2002). Consumers' search and use of nutrition information: The challenge and promise of the Nutrition Labeling and Education Act. *Journal of Marketing*.

Benson, T., Lavelle, F., Spence, M., Elliott, C. T., & Dean, M. (2020). The development and validation of a toolkit to measure consumer trust in food. *Food Control*, pp. 1-11.

Dudeja, P., & Gupta, R. K. (2017). Nutraceuticals. Em R. K. Gupta, P. Dudeja, & A. S. Minhas, *Food Safety in the 21st Century - Public Health Perspective* (pp. 491-496). Elsevier Inc.

Greger, M. (2019). *How not to die*. New York: Flatiron Books.

Lindstrom, M. (2011). *Brandwashed: Os truques de marketing que as empresas usam para manipular as nossas mentes*. New York: Martin Lindstrom Company, Limited.

Lu, J., Wu, L., Wang, S., & Xu, L. (2016). Consumer preference and demand for traceable food attributes. *British Food Journal*, 118(9), pp. 2140-2156.

Marinho, M. S., Hamann, E. M., & Lima, A. d. (2007). Práticas e mudanças no comportamento alimentar na população de Brasília, Distrito Federal, Brasil. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, 251-261.

Muñoz, E. M. (2018). ¿conocemos lo que comemos? una perspectiva nutricional. Em J. A. Bartrina, & C. Pérez-Rodrigo, *Nutrición Hospitalaria: Alimentación, gastronomía y ciencias ómicas - Encuentro de Expertos* (pp. 61-65). Donostia-San Sebastián: Arán.

Popkin, B. (2007). The world is fat - The fads, trends, policies, and products that are fattening the human race. *Scientific American*.

Lavinia ENACHE, Școala Doctorală de Științe ale Comunicării, Universitatea din București

ROLUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE ÎN RELAȚIA BRAND-CONSUMATOR ÎN ECOTURISMUL ROMÂNESC ÎN PANDEMIE

Cuvinte-cheie: ecoturism, pandemie, comunități virtuale, rețele sociale, relație brand-consumator

Motivația: Pandemia de coronavirus este unul dintre evenimentele secolului XXI care a bulversat întreaga noastră viață economică, socială, culturală etc. Impactul său asupra industriei turismului s-a resimțit masiv: 63% dintre experții de la Organizația Mondială a Turismului (UNWTO, 2021) cred că sectorul nu se va recupera complet până în 2024. Potrivit estimărilor preliminare, în 2021, turismul internațional a cunoscut o creștere de 4%, sosirile internaționale fiind încă cu 72% față de 2019 (UNWTO, 2021).

Această criză globală în care călătoriile, turismul, ospitalitatea și evenimentele au fost înghețate în multe părți ale lumii poate schimba industria turismului și contextele în care acesta operează și poate crea noi posibilități de promovare și de dezvoltare (Higgins-Desbioles, 2020).

Potrivit unor cercetări asupra turismului în pandemie și a unui studiu exploratoriu desfășurat anul trecut (Enache, 2021), a fost evidențiat trendul local, la nivel micro, conform căruia pandemia a reprezentat un factor pozitiv pentru dezvoltarea afacerilor din ecoturismul românesc, deoarece măsurile restrictive au afectat mai mult turismul de masă și mai puțin ecoturismul.

Această cercetare urmărește în primul rând, să confirme rezultatele studiului anterior și să identifice factorii care au contribuit la dezvoltarea afacerilor din ecoturism în timpul pandemiei. În al doilea rând, cercetarea urmărește să evidențieze rolul comunităților virtuale în relația brand-consumator din domeniul ecoturismului în România. În urma studiului Digital Data Report 2021, România înregistrează 12 milioane de utilizatori de rețele sociale, adică 62.6% din totalul populației în ianuarie 2021. Prin facilitarea interactivității, Web 2.0 favorizează formarea de comunități și generarea de conținut realizat de utilizator și difuzat cu rapiditate, astfel încât vorbim astăzi despre tendința Turism 2.0, adică planuri de călătorie, recenzii despre destinații, ghiduri turistice, sugestii pentru restaurante, toate acestea regăsite în mediul digital (Miguéns, Baggio, & Costa, 2008).

Metodologie/abordare: Vom folosi o metodă de cercetare cantitativă, prin aplicarea unui chestionar care va cuprinde 20 de întrebări închise și deschise și care va fi postat în grupuri de Facebook dedicate turismului românesc.

Rezultate (preconizate): Vom confirma sau infirma ipoteza conform căreia pandemia a ajutat afacerile din ecoturismul românesc să se dezvolte așa cum reiese din cercetarea calitativă efectuată anul trecut (Enache, 2021), vom identifica care este rolul comunității virtuale în relației brand-consumator și dacă prin intermediul promovării online, afacerile din ecoturism și-au mărit profitul în timpul pandemiei.

Referințe :

Data Reportal (2021). Digital 2021 România, <https://datareportal.com/reports/digital-2021-romania>, accesat la 8 aprilie 2022

Enache, L. (2021). Ecotourism, Feminine Entrepreneurship, Local Development. *International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication*, 10(2), 58-68.

Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610-623.

Miguéns, J., Baggio, R., & Costa, C. (2008). Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. *Advances in tourism research*, 26(28), 1-6.

UNWTO. (2021). Impact assessment of the Covid-19 outbreak on international tourism, <https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism>, accesat la 8 aprilie 2022

Diana Ionela FRÎNCU, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

INTERACTIVITATEA PE MULTIPLATFORMA EMISIUNII „OBSERVATORI LA PARLAMENTUL EUROPEAN” A TVR: FORME DE INTERACȚIUNE ȘI NIVELURI RECEPTIVITATE FAȚĂ DE UTILIZATORI

Cuvinte cheie: multiplatformă, interactivitate, serviciul public de televiziune, platforme sociale, utilizatori.

Motivația: Transformările tehnologice rapide determină regândirea strategiilor editoriale și adaptarea constantă a politicilor de programe ale televiziunii la aspecte precum „fragmentarea audiențelor și tendința acerbă de digitalizare” (Bourdon et al., 2019, p. 1). Serviciul public de televiziune, cu o poziție aparte în peisajul mediatic, se vede nevoit să își întărească legitimarea publică în cadrul noilor tendințe ale consumului de media, făcând tranziția spre conținuturi distribuite pe multiplatforme (Doyle, 2015; Suárez Candel, 2012). Multiplatforma este caracterizată prin interactivitate și oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica mediat prin intermediul tehnologiei. Conceptul de interactivitate în literatura de specialitate este abordat multidimensional (Downes & McMillan, 2000) de exemplu, din perspectivele proprietăților tehnologiei, contextului comunicării și percepției utilizatorilor (Kioussis, 2002, p. 378). Van Dijk (1999) propune o definiție a interactivității pe patru niveluri luând în considerare dimensiunile spațială, temporală, comportamentală și mentală. Multiplatformele și calitatea de interactivitate le oferă utilizatorilor rolul de producători de conținut, mai ales prin intermediul platformelor sociale care furnizează pentru echipele media date despre preferințele și comportamentele audienței în timp real (Sørensen, 2015, p. 15).

Metodologie: Prezenta cercetare analizează modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul multiplatformă în emisiunea de tip dezbatere „Observatori la Parlamentul European - Europa viitorului”, transmisă în direct pe TVR Plus, Facebook, Youtube și Instagram. Această emisiune este „prima dezbatere online difuzată simultan pe mai multe platforme” ce permite „interactivitatea,

reacțiile privitorilor”.

Ne focalizăm studiul pe modul în care formele de interactivitate și conținuturile produse de utilizatori pe multiplatformă pot contribui la cursul dezbaterii televizate și la consolidarea relației dintre audiență și televiziunea publică. În acest sens, ne propunem să răspundem la întrebările de cercetare

1. Ce forme de interactivitate oferă această multiplatformă de dezbateri?
2. Ce tipuri de mesaje caracterizează activitatea pe multiplatforma TVR din perspectiva influenței utilizatorului asupra produsului final?
3. Ce tipuri de conținut produc utilizatorii multiplatformei?

Metoda de cercetare a analizei calitative de conținut (Mayring, 2000; 2014) este aplicată pe mesajele utilizatorilor pe cele 4 platforme utilizate de emisiune. Corpusul cuprinde 831 de mesaje, selectate în cele 20 ediții ale emisiunii, din perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022.

Rezultate preconizate: Rezultatele acestui studiu arată că Serviciul Public de Televiziune din România integrează conținutul multiplatformă și își propune să determine un răspuns din partea telespectatorilor, însă nivelul de activare a interactivității este scăzut, fără a se înregistra o reacție directă a realizatorilor sau a invitaților din platou.

Referințe:

Bourdon, J., Buchman, M. C., & Kaufman, P. B. (2019). Editorial: Public Service Broadcasting in the Digital Age. *VIEW Journal of European Television History and Culture*, 8 (16), 1-4.

Downes, E. J., & McMillan, S. J. (2000). Defining interactivity: A Qualitative Identification of Key Dimensions. *New Media & Society* 2 (2), 157-79

Doyle, G. (2015). Multi-platform media and the miracle of the loaves and fishes. *Journal of Media Business Studies*, 12(1), 49-65.

Kioulos, S. (2002). Interactivity: a concept explication. *New Media & Society*, 4 (3), 355-383.

Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. *Forum: Qualitative Social Research*, 1 (2), Art. 20.

Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution. Klagenfurt. Accesat la <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/39517>.

Sørensen, I. E. (2015). The revival of live TV: liveness in a multiplatform context. *Media, Culture & Society*, 1-19.

Suárez Candel, R. (2012). Adapting Public Service to the Multiplatform Scenario: Challenges, Opportunities and Risks. Hamburg: Hans-Bredow-Institut.

Van Dijk, J. (1999). *The Network Society: Social Aspects of New Media*. London: Sage.

GENDER ON FACEBOOK DURING THE LOCAL ELECTORAL CAMPAIGN FOR BUCHAREST CITY HALL IN 2020

Keywords: social media, gender, ethos, visibility, presidential elections, social media CDS

Since 2008, Romanian politicians have used Facebook profiles as digital representation tools, considered to have a high level of self-representation (Kaplan and Huelin, 2010), especially during election campaigns. Feminist studies (Freedman, 1997; Sreberny, Van Zoonen, 1999; Ross, 2002) criticize portrayals of female politicians in the media for stereotypically framing them, focusing less on what they do and more on how they look (Childs, 2008).

New media - in the new communicative paradigm (KhosraviNik, Esposito, 2018) - is a product of participation characterized by a decentralization of power emerging from lower voices (KhosraviNik, 2014). In this context, social media can deal with this stereotypical framing, since political actors themselves can actively participate in creating or challenging gendered spaces in politics. The core of this research is that stereotypical and counter-stereotypical gender strategies are demonstrably and inherently in the discourse, as shown by adjustments in the construction of the ethos of male and female candidates (Achin, Dorlin, 2007). I will use multimodal discourse analysis (Kress and van Leeuwen 2006, Machin and Mayr 2012) to analyze the visual dimension in the construction/deconstruction of women's and men's political ethos through their public Facebook profiles, during the election campaign for local elections in Romania in May 2020. The dimensions of the semi-visual analysis will cover both the dominant level of visibility (public or personal) and the emphasis placed on the personality of the candidate or others (political actors, family members or ordinary citizens).

The analysis will consider the horizontal contextualization of discourse practice and the level of vertical contextualization that incorporates both content and medium (KhosraviNik, 2014).

References:

- Achin, Catherine, Dorlin, Elsa (2007), « J'ai changé, toi non plus », *Mouvements*
- Childs, Sarah (2008) *Women and British Party Politics. Descriptive, Substantive and Symbolic Representation*, New York, Routledge
- Freedman, Jane (1997), *Femmes politiques. Mythes et symboles*, Paris, L'Harmattan
- Kaplan, Andreas M., Haenlein, Michael (2010), "Users of the world, unite!" The challenge and opportunities of social media, *Business Horizons*, 53 (1), 59-68
- KhosraviNik, Majid (2014). Critical discourse analysis, power and new media discourse. In Yusuf Kalyango & Monika Kopytowska (eds.), *Why Discourse Matters: Negotiating Identity in the Mediatized World*, 287-306. New York: Peter Lang
- KhosraviNik, Majid & Esposito, Eleonora (2018). Online hate, digital discourse

and critique: Exploring digitally-mediated discursive practices of gender-based hostility. *Lodz Papers in Pragmatics*, 14(1), pp. 45-68

Kress, Gunther & Van Leeuwen, Theo (2006) [1996]. *Reading Images: The Grammar of Visual (2nd Design (edn.))*. New York: Routledge

Machin, David & Mayr, Andrea (2012). *How to Do Critical Discourse Analysis: A Multimodal Introduction*. London: Sage

Ross, Karen (2002). *Women, Politics, Media. Uneasy Relations in Comparative Perspective*, Broadway, Hampton Press

Sreberny, Annabelle, Van Zoonen, Liesbet (1999). *Gender, Politics and Communication*, Broadway, Hampton Press

Mihai GOȚIU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

CÂT DE MULT NE DORIM JURNALISMUL ȘI COMUNICAREA DE MEDIU? REZULTATELE CURSULUI-PILOT PE ACEASTĂ TEMĂ

Cuvinte-cheie: jurnalism, comunicare, mediu, schimbări climatice, educație

Motivația: Pentru a testa gradul de interes public și profesional, percepțiile legate de necesitatea și oportunitatea introducerii specializărilor de jurnalism și comunicare de mediu în învățământul superior, de nivelul de studiu (licență și/sau masterat) la care să fie organizate, precum și cunoștințele și competențele pe care ar trebui să le ofere, autorul a organizat, în cadrul UBB Cluj-Napoca, două cursuri deschise, pilot, în decembrie 2021, respectiv aprilie 2022. Rezultatele pilotării fac obiectul prezentării propuse.

Prezentarea continuă demersul autorului legat de introducerea specializărilor universitare de jurnalism și comunicare de mediu în România. Demersul este motivat de: 1) necesitatea recuperării unui decalaj istoric (Goțiu, 2021); 2) necesitatea profesionalizării jurnalismului și comunicării de mediu; 3) existența unei ample campanii globale de negare a schimbărilor climatice (Petersen, Vincent & Westerling, 2019); 4) oportunitate (creșterea numărului de jurnaliști de mediu; creșterea semnificativă a relațiilor și a interesului public pentru subiecte de mediu (Goțiu, 2021; PIEC, 2019; Pew Research Center 2020).

Autorul are o experiență de peste două decenii în jurnalismul și comunicarea de mediu, a fost senator în comisiile de mediu și învățământ ale Parlamentului și realizează o cercetare doctorală având ca temă jurnalismul și comunicarea de mediu în era digitală.

Metodologie: Rezultatele cercetării au la bază o analiză cantitativă și calitativă a chestionarelor completate de către participanți (înainte și după curs) și a discuțiilor din cadrul cursurilor.

Planul tematic al cursurilor s-a bazat pe studii de caz din experiența profesională a autorului și din rezultatele preliminare ale cercetării doctorale, fiind avizat în cadrul Școlii doctorale a FSPAC Cluj-Napoca (UBB).

Cursurile au avut un caracter deschis (dar cu taxă de participare), s-au desfășurat online, cu prezentări, exerciții și discuții (24 de ore, în total).

Rezultate: Numărul minim preconizat de cursanți (20) a fost depășit la ambele

ediții (35, respectiv 28). Într-o proporție cvasi-majoritară, participanții consideră necesare atât specializările de jurnalism și comunicare de mediu la facultățile de profil, cât și existența unor cursuri de comunicare de mediu în cadrul facultăților de științe ale mediului.

Studiile de caz, identificarea surselor autorizate și a actorilor legitim interesați, înțelegerea strategiilor de influențare incorectă a deciziilor politice din domeniu, strategiile campaniilor de mediu, demistificarea informațiilor false, construirea mesajelor, comunicarea creativă și utilizarea tehnologiilor și a rețelelor sociale au fost cele mai enumerate cunoștințe utile dobândite în cadrul cursului (răspunsuri la întrebarea deschisă din chestionarul ulterior cursului).

Referințe:

Petersen, Alexander Michael; Vincent, Emmanuel M. & Westerling, Anthony LeRoy (2019), Discrepancy in scientific authority and media visibility of climate change scientists and contrarians, *Nature Communications*

Report Project for Improved Environmental Coverage (PIEC) (2019), *Media Coverage of Climate Change and Global Warming*

Pew Research Center (2020), *As Economic Concerns Recede, Environmental Protection Rises on the Public's Policy Agenda*;

Goțiu, Mihai (2021) *Jurnalismul și comunicarea de mediu - o provocare pentru învățământul superior românesc*, în Surugiu, Romina; Ștefănel, Adriana și Apostol, Nicoleta (editoare), *30 de ani de învățământ jurnalistic și de comunicare în Estul Europei*, București, Tritonic.

Ioana GRANCEA, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

BRANDS AND DIGITAL ACTIVISM: FROM ENGAGEMENT TO EPISTEMIC INJUSTICE

Keywords: digital brand activism, epistemic injustice, hermeneutic marginalisation, mimetic rivalry, mimetic moral disengagement

Communication practitioners who manage the social media activity of brands often face the pressure to make the audience engage with the content they post on behalf of a brand. Reactions from the audience, in the form of appreciations, comments, and shares, are necessary for any post to be considered successful. Mimetic rivalry with competing brands makes many managers require more and more from the communication team, both in terms of frequency and engagement-power of posts. Yet, a large part of the audience is more eager to engage with content that has an informative or phatic value than with commercial posts published on behalf of brands. In this context, many practitioners have started to emphasize the content-marketing approach, which maintains that a brand must widen its semantic scope to accommodate diverse interests of an audience and go beyond the description of the brand and its offer.

One of the most productive directions, in terms of engagement-generating content, is the so-called brand activism: the support of a social or political cause that is highly controversial at the moment and that already attracts significant

attention. The supporters of the cause, as well as their opponents, will tend to react to the brand posts that approach the hot topic, trying to further defend their own stance. The ensuing conflicts will further improve engagement metrics. Certain people will be grateful to the brand communication team for supporting their cause, while others - from both sides - may threaten to boycott the brand because they do not agree with the manner in which it approaches the cause. Usually, research in this area focuses on the results for the brand from a marketing perspective (Lee & Yoon 2020; Sarkar & Kotler 2018; Vredenburg, Kapitan, Spry & Kemper 2020).

My present research takes a slightly different approach: my hypothesis is that brands' involvement in digital activism brings with it several challenges from an epistemic point of view. Hermeneutic marginalisation (Fricker 2007) and misrepresentation of the stance taken by the opposing group are two of the most serious consequences. I use Rene Girard's theory of mimetic rivalry (Girard 2004) to make sense of a set of cases in which brands intervened in the digital activism performed on behalf of certain social causes. I want to see if the elements in brand activism that produce hermeneutic marginalisation and misrepresentation of the stance taken by the opposing group are endemic to brand activism itself or they can be perhaps avoided by means of a set of precautions taken by communication practitioners in this respect.

References

- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice*. Oxford University Press.
- Girard, R. (2004). *Les Appartenances. Politiques de Caïn: En Dialogue avec René Girard*, Desclée de Brouwer.
- Lee, M. & Yoon H.J. (2020). When Brand Activism Advertising Campaign Goes Viral: An Analysis of Always #Like a Girl Video Networks on YouTube. *International Journal of Advanced Culture Technology*, 8(2), 146-158, <https://doi.org/10.17703/IJACT.2020.8.2.146>
- Sarkar, C., Kotler, P. (2018). *Brand Activism: From Purpose to Action*. Idea Bite Press.
- Vredenburg, J., Kapitan S., Spry A. & Kemper J. (2020). Brands Taking a Stand: Authentic Brand Activism or Woke Washing?. *Journal of Public Policy and Marketing* <https://doi.org/10.1177/0743915620947359>

Vitalie GUȚU, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

INSTITUȚIA MEDIA IN ERA DIGITALA DIN PERSPECTIVA DIMENSIUNILOR GESTIUNII STRATEGICE

Cuvinte-cheie: strategie media, cadru mediatic digital, instituție media, gestiunea instituției media

Motivația: Instituțiile mass-media trec prin diverse forme și procese de dezvoltare și adaptare la realitățile sociale, politice, economice sau culturale. Astfel, aceste tendințe relevă, în esență, valențele diverselor transformări într-o eră în care digitalul dictează și norme noi de funcționare ale entităților mass-media.

În aceste condiții, fiecare instituție media ajunge să lucreze în baza unei plan

strategic conceput, proiectat și transpus în aplicabilitate, dezvoltându-se prin stabilirea unor pași esențiali, precum ar fi: definirea misiunii instituției sau entității, analiza factorilor interni și ai celor externi care influențează într-un mod sau altul directivele de dezvoltare a instituției, formularea și asamblarea strategiei și implementarea, implicită, a planului strategic. Respectivele schimbări sunt generate de mai multe aspecte. În primul rând, de rolul tehnologiilor în procesul de producție: colectare, prelucrare, realizare și distribuire a produselor jurnalistice pe multiple și diverse platforme, în funcție de statutul și caracterul entității media.

În același timp, o altă mediamorfozare se încetățenește și la nivel de funcționare strategică a departamentelor într-o instituție media. Or, acestea au menirea să eficientizeze procesul de muncă atât pe verticală, cât și pe orizontală în cadrul unei entități de presă.

După cum notează Lucy Küng în lucrarea sa *Strategic management in the media: theory to practice* punctează: „tehnologia digitală a devenit principala motor al schimbării și succesului sau al eșecului în industria media”. Astfel, în lucrarea noastră vom reliefa procesul de gestiune strategică și vom puncta dimensiunile de funcționare și dezvoltare a instituției media, pornind de la premisa readaptării acesteia la realitățile zilei: de la procesul de abordare și poziționare pe piața media, la cel de producere – toate parcurgând traseul erei digitale.

Tocmai procesul de redefinire și regândire a cadrului mediatic general impune și modalități noi de funcționare a instituțiilor sau entităților de presă în era digitală. Acest lucru rezidă din faptul că axa bicomunicațională redacție – consumator trebuie să coexiste în formula mediamorfozării și readaptării la dimensiune strategice de lucru și poziționare pe piața media.

Metodologie/abordare: Lucrarea va aborda mai multe metode de cercetare, printre care: metoda empirică, metoda deductivă, metoda sintetică și cea analitică. Acestea vor permite realizarea unei cercetări complexe care va contribui ulterior la elaborarea unor recomandări și propuneri ce ar putea sta la fundamentul restructurării și readaptării modelelor de funcționare a instituției media.

Rezultate (preconizate): Cercetarea de față își propune să vină cu rezultate concrete atât pe dimensiunea științifico-aplicativă, cât și pe dimensiunea practică. Variabilele care vor rezulta în urmă analizei și cercetării vor impune în mod funcțional gestiunea strategică a unei instituții media.

Carmen IONESCU, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării & RADOR

FAKE NEWS. RĂZBOI TOTAL ÎN UCRAINA

Cuvinte-cheie: fake news, jurnalism, război, Ucraina, Rador

Motivația: Acoperirea mediatică a războiului din Ucraina a pus la grea încercare redacțiile de știri externe ale mass-media din întreaga lume. De la începutul războiului, au existat informații transmise cu precădere de partea rusă, aproape imposibil de verificat, mai ales după intrarea în vigoare a unei legi

extrem de restrictive, care a împins instituții media importante să se retragă din Federația Rusă. Corpusul de studiu: fluxul de știri al Agenției de presă Rador a Radio România (24 februarie - 31 martie 2022). Vom opera decupaje temporale și vom analiza exemple de fake news.

Metodologie/abordare: cercetare de tip monografic

Rezultate (preconizate): Analiza unor exemple certe de fake news ne va conduce spre evidențierea unei noi clasificări a știrilor la nivelul Agenției de presă Rador, dar și a altor agenții de presă mondiale.

Eugen ISTODOR, Universitatea din București, Facultatea de Litere

PISICA. INTRODUCERE ÎN VIRALIZAREA SA JURNALISTICĂ

Cuvinte-cheie: post-umanul, pisica, viralizare, COVID 19, hibridizare

Motivația: Studiul American Humane Association, 2012 subliniază noua ordine domestică: Petul devine membru de familie. Dovezile sunt concludente: 80% din stăpâni vorbesc cu animalele lor și sunt siguri că aceștia le înțeleg nevoile. 65% dintre proprietari își lasă pet-urile să doarmă în patul lor.

60% dintre proprietari iau cadouri pet-urilor de Crăciun, zilele de naștere. Valentine's day e sărbătorit cu pisica/câinele în lipsă de partener. Și nu-s uitate pozele de familie în care sunt incluși necuvântătorii. (apud Mihăilescu, 2013) Tot ce are omul, are și animalul: de la hrană de cerb, la celule stem, naștere asistată, hotel, baby sitting, pet spa, băi cu nămol, servicii religioase, cimitir, yoga pentru câini, gadgeturi, mobilă, moșteniri. Această relație om-pet s-a accentuat în condițiile pandemice. Se poate porni de la cele peste 5 miliarde de căutări Google a numeroaselor formule verbale care caută răspunsul „The risk of animals spreading SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, to people is low” și se dovedește prin statistica Google Trends, felul în care a explodat căutarea unui „partener” pentru alungarea anxietatii determinate de izolarea în condițiile COVID 19 (Ho&all, 2021). „Nu pisicile și câinii au intrat în familie, ci familia a deschis ușile pentru ca animalele să fie membrii ai familiei. Suntem astfel într-o nouă ordine domestică. Iar noua ordine de familie nu mai este bazată exclusiv „pe sânge”, nu se mai reduce la un contract. Se perora despărțirea omului de natură, în fapt este o refacere a unei ordini pierdute.” (Mihăilescu, 2013). Jurnalismul online a urmat trendul social și „emoția” stărnită de elementul felin și a consemnat aceste mutații ale epocii post umane (Braidotti, 2016) ale „fericirii paradoxale” din hiperconsum (Lipovetsky, 2007). Astfel, pisica, fără să aibă un cuvânt de spus, a devenit virală, propagată pe rețele de socializare și pe site-uri de news.

Metodologie/abordare: Abordarea va fi sociologică, înglobând atât cercetarea contextelor online, site-uri news și rețele de socializare, cât și o urmărire a codurilor sociale, detalii adecvate de psihologie socială și nu în ultimul rând, modalități de marketing a viralelor și a produselor de shopping.

Rezultate (preconizate): Un prim pas spre o cartografiere a tendințelor online a toposului „pisică”.

Referințe:

- Braidotti R. (2016). Post-umanul. Hecate
- Mihăilescu V. (2013). Povestea maidanezului Leuțu. Despre noua ordine domestică și criza omului. Polirom
- Lipovetsky G. (2007). Fericirea paradoxală. Eseu asupra societății de hiperconsum. Polirom
- <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.647308/full>
- <https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/11/the-dog-economy-is-global-but-what-is-the-worlds-true-canine-capital/265155/>
-

Mihai LESCU, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

ARMA INFORMAȚIONALĂ A RĂZBOIULUI HIBRID

Cuvinte-cheie: armă informațională, presă scrisă, audiovizual, război hibrid, propagandă, dezinformare

Războiul hibrid, care pe lângă forța militară, caracteristică războiului clasic, și-a însușit și arma informațională a mass-mediei, a schimbat în ultimii ani „fața războiului” și „regulile jocului” pe câmpul de luptă. Astăzi, tot mai mult în atingerea scopurilor (geo) politice și (geo)strategice sunt aplicate instrumentele non-militare ale războiului hibrid, unde arma informațională are un rol aparte.

Înregimentată în structura războiului hibrid, arma informațională devine în mâinile instigatorilor „moară de minciuni” și instrument de propagandă, chemată să inoculeze în mintea și comportamentul populației din țara agresată propriile lor modele și viziuni asupra lumii pentru a diviza societatea și a o cuceri „din interior” cu un număr redus de forțe armate și puține vărsări de sânge. Nu întâmplător, la ora actuală în teritoriile unde țări beligerante dispută interesele de putere, frontul războiului hibrid, asistat plenar de noile tehnologii comunicaționale și informaționale, după cum ne demonstrează realitatea și-a extins tentaculele, acaparând toate domeniile activității umane.

Cunoscând aplicare parțială, după destrămarea Uniunii Sovietice în conflictul transnistrean din Republica Moldova (1992) și în războiul ruso-georgian (2008), războiul hibrid, la originile căruia se află Rusia, și-a găsit exprimare multifacetată și concretă în acțiunile de ocupare a Crimeei (2014) și în conflictul armat, care a început în același an, în regiunile separatiste Donețk și Lugansk din Ucraina. Acest fenomen a proliferat și s-a amplificat plenar timp de câțiva ani la rând în atitudinea Rusiei față de Ucraina, când la sfârșitul lunii februarie 2022, Moscova a lansat așa-numita „operațiune militară specială” cu scopul de „a demilitariza” și „denazifica” această țară.

În articolul de față autorul întreprinde o radiografie a noilor manifestări ale mass-media în primele două luni de conflict ruso-ucrainean, având drept punct de pornire analiza de conținut, tehnicile și tacticile exploatate de către medii tipărite și audiovizuale din Rusia și Ucraina, pe de o parte, ca armă a dezinformării opiniei publice și camuflării crimelor de război, iar pe de altă parte, de motivare și convingere a maselor în „cauza dreaptă” a luptei pentru apărarea țării. Articolul conține concluzii și recomandări privind problema examinată.

Elvin LUKU, University of Tirana, Faculty of History and Philology, Department of Journalism and Communication

RESHAPING JOURNALISM IN TIK TOK: PRODUCING ARTISTIC INFOTAINMENT VIDEOS TO REACH NEW AUDIENCES

Keywords: Tik Tok, Visual Storytelling, Gen Z, Media Arts, Tik Tokers, Infotainment.

The audiences of traditional media are getting older, while the young generations have chosen social media as the main source of information and entertainment. The study of audience behavior from the Department of Journalism & Communication in the University of Tirana have found that Generation Z (under 25s) "spent more than 4 hours using a smartphone, but none of them to consume news during this time". Meanwhile the latest survey of Albanian Center MediaLook (2020) has identified that "the social media are the main source of information for more than 70% of teenagers". These trends comply with the latest international report of Reuters Institute which underlines that "the so-called GenZ have embraced Instagram and TikTok for entertainment and distraction, to express their political rage - but also to tell their own stories in their own way".

Taking in consideration these data and the challenge of the traditional newsrooms to reach the young audiences this paper raises several research questions: Can traditional media produce reports, storytelling and criticism through Tik Tok's specific language and visual rhetoric in the platform to gain the attention of GenZ? May these new forms of video production be considered as a journalism genre in the social media 3.0? Can traditional newsrooms have a different approach of various social, political, economic and cultural phenomena, to produce infotainment Tik Tok videos?

This study employs a participatory research methodology. The author of this paper has been part of the board of directors of the first Tik Tok newsroom in Albania called TikTok Corruption, part of the MediaLook Center. During a seven-month period from May 1 to November 30, 2020 the team of 5 Tik Tokers have published 366 productions on the platform, based on the social, political and economic developments in Albania. These productions have been analyzed using a quantitative and qualitative method, aimed at highlighting the limitations and achievements of this new form of journalism on Tik Tok. Moreover, five interviews have been conducted with young Tik Tokers.

The preliminary findings indicate that people with a journalistic background have found difficulties to adapt to the Tik Tok culture of storytelling, where the journalist conveys information through his own performance. Secondly, Tik Tokers face difficulties to express through visual symbolism and therefore they complement visual rhetoric with long explanatory texts.

References

Department of Journalism & Communication (2018). Economic models of the television industry in Albania, Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit - Uni-

versity of Tirana, AMA, IPAG - France, Ladyss- CNRS - France, ISBN 978-9928-171-80-1

Luku, E. (December 16, 2020). Younger Generations have created an Alternative Sociability that weakens the Public Opinion, Albanian Center MediaLook <https://www.medialook.al/en/younger-generations-have-created-an-alternative-sociability-that-weakens-the-public-opinion/>

Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andi, S., Robertson, C.T., Nielsen, R.K. (2021) Digital News Report 2021 - 10th edition, Reuters Institute for the Study of Journalism, <https://www.rte.ie/documents/news/2021/06/digital-news-report-2021-final.pdf>

TikTok Corruption, https://www.tiktok.com/@tiktokcorruption?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Tuong-Minh LY-LE, Van Lang University, Faculty of Public Relations and Communication

PANDEMIC COMMUNICATION: COVID-19 PRESENTATION IN VIETNAMESE MEDIA

Keywords: COVID-19, pandemic communication, health information communication, news media, content analysis.

Purpose: During pandemics or health threats like COVID-19, people would look for accurate health-related information and updates. The public would rely on information from the governments, public health agencies and health organizations to make decisions and take appropriate actions to prevent and contain the spread. And they would find that necessary information from the mass media. While people usually rely on media to better understand the topics, mass media are often criticized for framing and providing biased information.

Design/methodology/approach: This research is guided by the agenda-setting theory, which deals with how media selection and presentation of daily news affects how the public perceives the importance of news topics and issues. It examined how COVID-19 information is presented in the Vietnamese media, using content analysis on the COVID-19 news stories collected from three of the largest publications in Vietnam.

(Potential) Findings: The findings showed that news about the COVID-19 pandemic in the Vietnamese media is polarized and focused on providing quick updates, cold facts, statistics, and the negative impact of the pandemic, rather than research on treatments, vaccines, or in-depth analysis of the situation. This practice can cause overwhelming, confused, or negative emotions in the public.

References

Furlan, P. (2021). Communicating health uncertainty: How Australia's only national broadsheet newspaper reported the emerging COVID-19 pandemic. *Asia Pacific Media Educator*, 31(1), 116-132.

Min, H. S., Yun, E. H., Park, J., & Kim, Y. A., (2020). Cancer news coverage in Korean newspapers: An analytic study in terms of cancer awareness. *Journal of Preventative Medicine & Public Health*, 53, 126-134.

Wallace, R., Lawlor, A., & Tolley, E. (2021). Out of an abundance of caution: COVID-19 and health risk frames in Canadian news media. *Canadian Journal of Political Science*, 54, 449-462.

Zeng, C., Tang, Y., Rahmani, D., Croucher, S. M., & Gilbert, L. K. (2018). The sculpture of tick-borne disease media coverage in the United States and China. Paper presented at the Chinese Communication Studies Division of the 103th Annual National Communication Association, Dallas, TX.

Valentina MARINESCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, Ramona MARINACHE, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Silvia BRANEA, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE ÎN DECURSUL PANDEMIEI COVID 19. SITUAȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA

Cuvinte-cheie: pandemie COVID 19; învățământ online; competențe digitale; evaluare cunoștințe elevi; siguranța online

Motivația: Potrivit datelor publicate de EUROSTAT (2020), închiderea școlilor din cauza pandemiei de COVID-19 a afectat în total aproximativ 76,2 milioane de elevi și studenți: 15,7 milioane de copii (până la 5 ani) în educația timpurie, 24,5 milioane de elevi (5-7 ani) înscriși în învățământul primar, 36 de milioane de elevi (10-16 ani) în învățământul secundar. Din perspectiva dificultăților din procesul educativ pe parcursul celor doi ani ai pandemiei COVID19 în 2021 Ministerul Educației din România a estimat că peste 4400 de cadre didactice nu au avut dispozitive digitale și/sau acces la internet (2021). Tot Ministerul Educației menționa drept alte probleme lipsa dispozitivelor digitale prin care elevii și profesorii să poată accesa cursurile online, lipsa confidențialitate în timpul orelor online, deoarece elevii trebuiau să împartă camerele cu părinții și/sau frații și profesorii lor cu copiii sau alți membri ai familiei; și lipsa unei platforme naționale de e-learning (Ministerul Educației, 2021).

Prezentarea de față caută astfel să ofere unele răspunsuri la întrebarea de: Care au fost principalele obstacole cărora le-au făcut față profesorii din învățământul preuniversitar românesc în decursul pandemiei COVID 19?

Metodologie/abordare: Metodologia utilizată pentru a obține unele răspunsuri empirice a fost una cantitativă, mai exact sondajul de opinie realizat online pe un eșantion de 164 de profesori din sistemul de învățământ preuniversitar din România și Republica Moldova. Perioada de adunare a datelor a fost 27 iulie - 13 septembrie 2022.

Rezultate: Majoritatea respondenților au apreciat că ei dispun de competențele digitale „bune” și „foarte bune” (46,5%). Principalele dificultăți cu care s-au confruntat online au fost conexiunea slabă la internet (71,2%), lipsa de software și aplicații (45,3%) sau lipsa unor echipamente adecvate (38,8%). Aproximativ 35,5% dintre respondenți au considerat lipsa cunoștințelor digitale o

problemă. Respondenții s-au confruntat cu scăderea motivației elevilor (61,2%), oboseală (67,7%) și erori de evaluare, 45,9% dintre respondenți considerând că notele online au fost mai mari față de situația orelor în format față-în-față. Majoritatea respondenților cunoșteau reglementările GDPR (69,4%), iar răspunsurile lor au demonstrat că cei mai mulți dintre ei au luat măsuri pentru a proteja siguranța online a elevilor. Doar aprox. 5% dintre ei nu au făcut nimic pentru a asigura siguranța online a elevilor și a orei de predare.

Referințe:

EUROSTAT (2020) Students and teachers in the EU. Accesibil la: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200604-1>.

Ministerul Educației (2021) Situația conectare cadre didactice la internet în anul școlar 2020-2021. Accesibil la: <https://data.gov.ro/dataset/situatia-conectare-cadre-didactice-la-internet-in-anul-scolar-2020-2021>.

Valentina MARINESCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, Anda RODIDEAL, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Daniela ROVENȚA-FRUMUȘANI, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

METODE DE PREDARE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID 19. CAZUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA.

Cuvinte-cheie: pandemia COVID19, metode de predare online; instrumente digitale; platforme de predare online; abilități și competențe online

Motivația: Pe 11 martie 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat începutul primei pandemii a secolului 21: „În ultimele două săptămâni, numărul cazurilor de COVID-19 în afara Chinei a crescut de 13 ori, iar numărul țărilor afectate s-a triplat... Prin urmare, am evaluat că COVID-19 poate fi caracterizat ca o pandemie. Pandemie nu este un cuvânt care să fie folosit ușor sau neglijent. Este un cuvânt care, dacă este folosit greșit, poate provoca teamă nerezonabilă sau acceptarea nejustificată că lupta s-a încheiat, ducând la suferință și moarte inutilă.” (OMS, 2020). Declararea pandemiei COVID19 pe plan mondial a fost însoțită de un set de patru modalități cheie de a preveni infecțiile și de a reduce rapiditatea cu care virusul se răspândește „pregătește-te și fii pregătit... detectează, protejează și tratează... reduce transmiterea... inovează și învață”. (OMS, 2020).

La nivel mondial au fost luate numeroase măsuri precum: carantină pe termen lung, limitări ale mobilității fizice a oamenilor, obligativitatea realizării muncii la distanță în cazul locurilor de muncă neesențiale, limitarea sau interzicerea adunărilor, mutarea activităților școlilor în lumea virtuală. În acest context, profesorii au fost puși în situația de a adapta predarea la spațiul virtual și de a învăța modalitățile de predare online din mers.

În România, conform ministrului Educației Naționale, la începutul anului școlar 2019-2020, erau 2,8 milioane de elevi și 215 289 de profesori (Ofițeru, 2019). Nevoile și provocările apărute în contextul mutării predării față-în-față (fizică)

În varianta online pot fi împărțite în două mari categorii – provocări cu care se confruntă profesorii și provocări cu care se confruntă elevii, fiecare categorie având, la rândul ei, două dimensiuni – alfabetizarea logică și digitală. (Nistor, 2020). Cei doi ani care au urmat (2020-2021 și 2021-2022) au dus la perfecționarea metodelor de predare online sau în sistem „blended”. Placând de la această nouă realitate, lucrarea de față are drept principală problemă de certare întrebarea: Care au fost principalele metode de predare online folosite de față profesorii din învățământul preuniversitar românesc în decursul pandemiei COVID 19?

Metodologie/abordare: Metodologia de cercetare utilizată a fost de factură calitativă, mai exact metoda focus-grupului. În perioada 9-11 septembrie 2021 au fost realizate patru focus-grupuri cu 18 profesori din învățământul preuniversitar din România.

Rezultate (preconizate): Majoritatea profesorilor incluși în discuțiile de grup au avut evaluări mixte pentru predarea online în perioada de izolare totală (martie-mai 2020) și anul universitar 2020-2021. Pe de o parte, profesorii au avut ocazia să-și dezvolte noi abilități și să învețe multe lucruri noi. Pe de altă parte, ei nu au putut evalua realizările copiilor într-un mod obiectiv și corect din cauza mediului în care s-a realizat predarea (exclusiv sau parțial online). Profesorii au identificat mai multe tipuri de probleme cu care s-au confruntat în timpul acestei pandemii. Astfel, în ceea ce privește dificultăți tehnice ei au vorbit de lipsa tehnologiei adecvate (laptop-uri, mese, telefoane mobile) sau de existența unor probleme legate de conexiunea la internet. Din perspectiva dificultăților sociale au fost amintite: noi tipuri de relații în cadrul „triunghiului de aur” (profesor-copil-părinte) și de apariția unor noi roluri sociale pentru copil și părinte în cadrul procesului educativ. În planul dificultăților personale profesorii au menționat nevoia de a învăța și de a dezvolta noi abilități legate de predarea online. Din perspectiva dificultăților legate de gestionarea elevilor într-o clasă online față de situația față în față, participanții la discuțiile online au indicat existența unor bariere extrem de ridicate legate de evaluarea individuală a performanței de învățare; probleme legate de predarea și evaluarea performanței în cazul orelor de predare. Un aspect extrem de interesant al sesiunilor de focus-grup a fost setul de abilități necesar unui cadru didactic în predarea online, această mulțime cuprinzând: învățarea utilizării creative a instrumentelor digitale (în special programele video); folosirea mai eficientă a platformelor de predare online existente deja; participarea la cursuri de formare pentru a-și rafina abilitățile sociale și psihologice necesare în interacțiunile online cu elevii.

Referințe:

Nistor, C. (septembrie 2020) Consiliul national al Elevilor solicita acces la Internet pentru copiii si tinerii care merg la scoala. Accesibil la: <https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2020/09/20/consiliul-national-al-elevilor-solicita-acces-la-internet-pentru-toti-copiii-si-tinerii-care-merg-la-scoala--575938>

WHO (March 2020) WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID19 - March 2020. Accesibil la: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

ROMANIAN RADIO JOURNALISTS IN TIME OF LOCKDOWN - CONSTRAINTS, PRESSURES & CHALLENGES

Keywords: COVID-19, journalists, newsroom strategy, fake news

Purpose: To say COVID-19 has affected everyone is an understatement. The pandemic was not only a health crisis, but also a communication one because the Romanian authorities did not know how to handle the uncertainties from the beginning of the pandemic. In this context, there was a critical need to strengthen communication in order to diminish its complex impact on communities.

Since the end of March 2020, Romania, like many other countries, had been in complete lockdown for two months. During this period of instability, confusion and insecurities, journalists were, more than ever, the most important link between the authorities, the medical staff and the public. How much pressure was placed on journalists, how did they manage to carry out their work, how difficult was it to communicate with the authorities and to obtain information, but also how prepared were the newsrooms to assist the journalists during those times in order to fulfill their role in society?

Design/methodology/approach: In order to know more about the changes that took place in the Romanian radio newsrooms and what were the effects on journalists I have conducted a research consisting of interviews with 12 journalists from seven different radio stations (Radio România Actualități, Radio București FM, Radio Guerrilla, Radio Europa FM, Radio Digi FM, Radio Trinitas and Radio Pro FM). The interviews took place in September and October 2020 and they followed a structured interview guide that included professional-specific questions as well as a set of sanitary management-related questions.

(Potential) Findings: Journalists felt more pressure than usual from their management, from the public, but also because of the ineffective way the authorities have communicated. Their workload had doubled during the lockdown (with no salary increase), and newsrooms, neither public nor private, did not have a clear strategy in order to manage and combat the changes brought by the pandemic.

References

Lilleker, D., Coman I. A., Gregor, M., Novelli, E. (eds). (2021). Political Communication and COVID-19. Governance and Rhetoric in Times of Crisis. Routledge

O'Hair, H. D., O'Hair M. J. (2021). Communicating Science in Times of Crisis: The COVID 19 Pandemic. John Wiley & Sons Inc.

UNICEF. (2021). Evaluarea interacțiunii și a mecanismelor de comunicare dintre autoritățile sanitare și public în contextul pandemiei de COVID-19. <https://www.unicef.org/romania/ro/rapoarte/evaluarea-comunicarii-dintre-autorit%C4%83%C8%9Bile-sanitare-%C8%99i-public-%C3%AEn-contextul-pandemiei-de>

Ilija MILOSAVLJEVIĆ, University of Niš, Faculty of Philosophy, Nataša SIMEUNOVIĆ BAJIĆ, University of Niš, Faculty of Philosophy, Marijana MATOVIĆ, University of Belgrade, Faculty of Political Sciences

MEDIA LITERACY IN SERBIA: RESEARCH ON CITIZENS' SELF-EVALUATION

Keywords: media literacy, Serbia, Dunning-Kruger effect, third party effect, media

According to Dunning-Kruger's conclusions (1999), a low skills level and the unawareness of complexity can lead to the overestimation of one's own abilities in society. This research shows that the Dunning-Kruger effect is related to the "third party effect" following we project on others those media influences that we do not accept to influence ourselves. If such a phenomenon exists in the sphere of media literacy, consequences may be severe not only for the individual exposed to the media but also for the entire public, which loses the opportunity to adequately resonate and critically discuss. The paper aims to analyze: a) to what extent citizens of Serbia consider themselves media literate, b) how they perceive the media literacy of the society in general and c) whether there is a certain connection between these attitudes and media usage. Relying on the quantitative method, the analysis in this research is based on descriptive and comparative statistics as well as a unique questionnaire created and distributed through the Google Forms platform while received data were processed in the SPSS. In the first phase, we have created a sample sized 378 participants. Preliminary results show that respondents who inform themselves from one media source as well as those who have full confidence in the media they follow are more inclined to have greater self-confidence and their own media literacy.

Mădălina MORARU, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

STORYTELLING STRATEGIES IDENTIFIED IN SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT FOR AN E-COMMERCE BRAND

Keywords: storytelling, Instagram, brands, communication, narrative communication

Purpose: The main purpose of the present study consists in revealing the most significant characteristics of storytelling developed by a well-known platform of social media for an e-commerce brand which offers a range of product categories. In this case, we have conducted our research focussing on the way Vivre.ro conveys its messages on Instagram between March 1st and May 12th, 2022. Social media platforms changed the relationship between consumers-brands-products because the communication strives for more credibility and authenticity. According to Unnava and Aravindakshan (2021, p. 866), brands were focused on driving consumers' engagement to increase brand awareness and stimulate online traffic. Instagram offers the chance of a rich interaction between the brand and consumers by using diverse strategies of generating both valuable content, and a challenging communication experi-

ence. As de Veirman and Hudders stated, Instagram stories should be seen as a modality that merges brand-generated content and entertainment. In this case, storytelling can be told at least on both levels: visually and verbally.

Design/methodology/approach: In terms of methodological approach, our research was a qualitative one, following the structure of multimodal discourse analysis, appropriate to investigate Vivre's communication in such circumstances. According to Teun A. Van Dijk, who is one of the most prominent discourse analysis scholars, "the notion of discourse is essentially fuzzy" [32, p. 1]. The language is only the first level of communication, whereas a careful perspective on any kind of message reveals many layers of conveying some information. Therefore, analyzing the way Vivre communicated on Instagram involves a double approach: firstly, a visual one and, secondly, a verbal one. In this context, Berger's statement regarding the evolution of this concept enriches the range of theories, which debates discourse analysis: "When discourse analysis started analysing complex texts, such as Facebook, they had to deal with words, images, photographs and videos. The term they use for this kind of analysis is 'multimodal' discourse analysis—dealing with different modes of communication" [33; p. 598]. Consequently, Instagram will provide relevant materials to reveal successful techniques of storytelling that not only sell better, but also represent a source of credibility and authenticity.

(Potential) Findings: In the end, the research should display a classification of narrative techniques specific to Vivre discourse on Instagram, paying equal attention to visual and verbal representations of the brand. One of the Instagram strategies used in storytelling is, for instance, the invitation to get involved in or to catch in a snapshot a slice of life adapted to brand values.

References:

Berger, A. A. (2016). A Discourse on Discourse Studies. Symposium: Worlds of Representations, 53, 597-602. DOI 10.1007/s12115-016-0071-z.

De Veirman, M.&Hudders, L. (2020). Disclosing sponsored Instagram posts: The role of material connection with the brand and message-sidedness when disclosing covert advertising. *International Journal of Advertising*, 39, 94-130. <https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1575108>

van Dijk, T. (Ed.) (1997). *Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction* (vol. 1). Sage, Thousand Oaks, 1997.

Unnava, V.& Aravindakshan (2021). How does consumer engagement evolve when brands post across multiple social media?. *Journal of the Academy of M|arketing Science*, 49, 864-881. <https://doi.org/10.1007/s11747-021-00785-z>.

Elena NEGREA-BUSUIOC, Oana ȘTEFĂNIȚĂ, National University of Political Studies and Public Administration, Department of Communication

COMMUNICATING SCIENCE IN A NETWORKED SOCIETY: A CORPUS-BASED APPROACH TO VERBAL AND VISUAL METAPHORS IN ROMANIAN TEXTBOOKS

Keywords: science communication, multimodal metaphors, science education, Romanian science textbooks

Science education and communication shape young children as future citizens of a modern networked society. Scientific literacy is crucial to informed citizenship and school textbooks are instrumental for transmitting knowledge and values to the young generation. This paper aims to explore the verbal and visual metaphors used in 16 science textbooks (6 - physics, 5 - chemistry, and 6 - biology) for secondary education in Romania. There is widespread recognition of the essential role played by metaphors in education, especially in mediating teaching and learning new abstract concepts. Metaphors help simplify abstract ideas by means of foregrounding analogies with concrete, more tangible concepts; at the same time, metaphors facilitate communication of these ideas by enabling students and young learners to make connections between what they already know and unfamiliar concepts. We draw on discourse dynamics approach to metaphor, a method of linguistic metaphor identification developed by Cameron et al. (2009), to identify verbal metaphors for core scientific concepts. This method allows us to systematically identify the vehicles (or source domains) through which these abstract concepts are explained and defined. In the case of visual metaphors, we rely on content analysis for visuals to search, code and analyze the visuals in which scientific concepts from physics, chemistry or biology are explicitly part of the image or they are key discourse topics of the co-text surrounding the image; once identified such visuals, we examine the metaphorical associations. Our analysis revealed a systematic use of verbal and visual metaphors across the analyzed textbooks and a sensorimotor grounding of metaphorical meaning of scientific concepts. Finally, we discuss the implications that the use of these metaphors in textbooks have not only for teaching but for learning, too. Undoubtedly, (mis) understanding abstract concepts from physics, chemistry and biology is crucial for students' preparedness to make sense of the world we live in and, ultimately, for their future engagement with and interest in science.

Daniel NICA, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

CAN WE SPEAK OF PRIVATE CENSORSHIP?

Keywords: censorship, free speech, social media

In the past years, many users have come to talk about censorship on social media. However, there is a widespread argument that "private censorship" is a misleading concept or even a nonsensical one, since only governments can

suppress free speech. In addition - the argument goes - the access to social media is free of charge, and users are always free to exit, in the event they no longer approve the community standards with which they initially agreed to comply with.

I will challenge this common argument by raising five objections that will outline the theoretical plausibility of speaking about private censorship. 1) There are some social media giants, like Facebook and Twitter, whose monopoly on communication is not significantly different from the one exercised through state power. 2) Social media platforms have an essentially public character, because it can be argued they represent an important sector of - what Habermas coined as - the "public sphere" (Öffentlichkeit), even though the owners are private persons. 3) The so-called "free of charge" access is disputable since one gives one's private data to become a user. 4) Given the contemporary individual's ever greater migration from offline to online, the so-called "freedom to exit" is actually less substantial than claimed. 5) Since many restrictions are issued by algorithms, they are not necessarily community standards violations.

Viorel NISTOR, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

DEZINFORMAREA DE RĂZBOI. EVOLUȚIA LINIILOR DE PROPAGANDĂ RUSEȘTI ÎN RĂZBOIUL DIN UCRAINA REFLECTATĂ ÎN MEDIA

Cuvinte-cheie: război hibrid, război informațional, propagandă, dezinformare, comunicare strategică

Motivația: Agresiunea Federației Ruse în Ucraina a arătat, cel puțin din perspectivă mediatică, valențele unui război hibrid și ale unui război informațional. În lumea conectată digital, a rețelelor sociale, a informației răspândite rapid și a smartphonurilor etc., în care fiecare cetățean global este implicat, atât din postura de spectator/consumator de informații, cât și din aceea de „combatant” pe frontul virtual, propaganda și dezinformarea joacă un rol principal în derularea conflictului și în desemnarea unui câștigător, virtual sau real, de etapă sau final. Lucrarea își propune să urmărească evoluția temelor de propagandă rusești din prima parte a războiului, diseminate prin media (mass-, new, social), ca ilustrare la zi a unor noi concepte ale comunicării strategice și ca parte efectivă a războiului mediatic. Studiul se plasează în zona de interferență dintre jurnalism și comunicarea politică, încercând să capteze temele predilecte ale propagandei și dezinformării rusești transmise de către diverși comunicatori oficiali sau răspândite pe diverse canale mediatice, pentru a marca o linie de evoluție, de schimbare frecventă a direcției de comunicare și de diversificare a mesajelor.

Metodologie/abordare: Ipoteza de lucru este că Federația Rusă, prin instrumentarea unor teme propagandistice și strategii de dezinformare, a testat/exersat în Ucraina conceptul de război informațional, cu scopul imediat, probabil, de a provoca intimidarea/demoralizarea adversarilor direcți, a induce confuzie în rândul inamicilor strategici și a produce teamă și neîncredere la nivel global, cu scopul declarat de a schimba ordinea mondială existentă. Se va încerca demonstrarea derulării războiului informațional prin analiză calitativă și comparativă de conținut, receptat în media autohtonă (în principal), dar și în cea externă (după

caz), provenit de la diverși vectori de comunicare interni sau externi în raport cu inițiatorii și beneficiarii propagandei. Se va face o inventariere și descriere a acestor teme raportat la diferite momente ale conflictului armat.

Rezultate (preconizate): Ilustrare a războiului informațional, ca parte a războiului hibrid, în linia de continuitate a temelor propagandistice dezvoltate anterior și experimentate (parțial) în ocuparea Peninsulei Crimeea, în 2014.

Ganiu O. OKUNNU, Lagos State University, Department of Public Relations and Advertising, School of Communication

PUBLIC HEALTH COMMUNICATION: INFLUENCE OF 2014 EBOLA VIRUS DISEASE CAMPAIGN ON HEALTH KNOWLEDGE OF RESIDENTS OF LAGOS STATE

Keywords: Public Health Emergency, Ebola Virus Disease, Message Recall, Accuracy of Message Recall, Lagos State Residents Health

Communication plays a key role in the management of public health emergencies. It provides the public with the much needed health messages to adopt to protect themselves, reduces anxiety and improves the preparedness of the people to respond to the health situation. This was put to test during the outbreak of Ebola Virus Disease in 2014. Assessment of existing literature reveals that enlightenment public health communication played a critical role in the containment of the Disease in some countries, particularly, Nigeria. The 2014 EVD public health campaign in Nigeria was aimed at educating Nigerians about the Disease, (its transmitting agents and symptoms), debunk inaccurate messages and provide them with accurate information to curb the spread of the Disease. Examination of existing literature further reveals that there was inadequate attempt at examining the influence of the campaign on the accuracy of knowledge of residents of Lagos State (index state), Nigeria on the Disease during post-campaign era. This is considered necessary in view of huge human and non-human resources expended on the campaign and the need to assess the sustainability of public health messages. Accordingly, this study assessed the extent to which residents of Lagos State were able to recall Ebola Virus Disease (EVD) messages in the post-disease containment era and examined the extent to which the recalled messages are accurate. Health Belief Model, Social Learning and Social Cognitive theories were reviewed to provide theoretical background for the study. Using descriptive survey research design, the study administered 450 copies of questionnaire on residents of Lagos State who were selected through multi-stage and simple random sampling techniques. According to research findings, there was high level of message recall on EVD incidence by residents of Lagos State and the recalled knowledge of the respondents on EVD was largely accurate. This study provides an insight into potent influence of public health communication on the people in the post campaign era. In view of its potency, the study recommends the effective use of public health messages during public health emergency.

Aurelia PERȘINARU, Centrul Național ISBN-ISSN-CIP, Biblioteca Națională a României

Marian PETCU, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

EVOLUȚIA PERIODICELOR ON LINE ÎN ROMÂNIA

Cuvinte cheie: presă periodică, online, România, statistică, scientometrie, Internet

Evoluția tehnologiilor de comunicații a generat importante schimbări în comportamentul de consum cultural al populației, mai ales începând cu anul 1995, când apar primele publicații periodice în format online. Deși au fost privite cu reticență la început, aceste noi produse vor „expanda”, în sensul că vor deveni dominante pe piața surselor de informare, de divertisment ș.a.m.d., de așa manieră încât până acum au fost înregistrate peste trei mii de periodice format online, cu tendințe de creștere. Multiplicarea acestui timp de „presă”, diversificarea sa au fost posibile datorită accesului din ce în ce mai ușor la tehnologiile digitale, în contextul absenței oricărui reguli, instituții de reglementare, sancțiuni.

Cercetarea noastră pornește de la o analiză secundară, mai exact, de la interogarea bazei de date a ISSN România și urmărește evoluția aceste populații statistice.

Dan-Nicolae PODARU, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

TRANSFORMĂRI SIMBOLICE ȘI STRUCTURALE ALE INDUSTRIEI PUBLICITĂȚII ÎN CONTEMPORANEITATE

Cuvinte-cheie: publicitate, semiotică, comunicare, modă, digital.

Motivația: În ultimele decenii, societatea și, implicit, publicitatea ca domeniu industrial dar și cultural, au înfruntat momente evolutive inedite și complicate, generate de criza economică din anii 2007-2010 și, mai apoi, criza globală generată de pandemia COVID-19.

Chiar dacă aceste momente critice par a fi impactat, într-o manieră negativă, evoluția industriei publicității actuale la nivel național, dar și la nivel internațional, este posibil ca, din încercările de salvare și restructurare pe care agențiile le-au realizat la nivel intern pentru a se adapta, să fi rezultat și elemente pozitive, benefice, inovatoare, care vor marca pozitiv viitoarea evoluție a industriei publicității.

Pentru a verifica și măsura care sunt adevăratele urmări ale puternicelor transformări identificabile atât la nivel economic cât și la nivel social, am considerat necesar și util să realizăm o serie de interviuri cu profesioniști cu o vastă experiență în domeniul publicității. Interviurile au fost realizate cu experți ce se află în managementul agențiilor de publicitate din România, care au trăit, în cadrul

agențiilor de publicitate, atât criza economică din anii 2007-2010, cât și actuala criză generată de pandemia COVID-19. Din această postură, acești insideri ai universului publicitar ne vor putea oferi o privire de ansamblu asupra modalităților prin care organismul industriei publicitare a reacționat și s-a imunizat în lupta cu toți factorii negativi ce au influențat mediul economic în general și, în mod specific, pe al acestei industrii.

Metodologie/abordare: Voi realiza o serie de interviuri structurate cu profesioniști din industria publicității.

Zhana POPOVA, Faculty of Journalism and Mass Communications, Sofia University "St. Kliment Ohridski"

JOURNALISTIC STORYTELLING BY WOMEN ON TV OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN BULGARIA (2018-2021)

Keywords: storytelling, women, television, violence against women

Purpose: Violence against women is an unresolved social issue presented with high importance in most Bulgarian media. However, the media only enhance the effect of institutional inefficiency and turn into a stage for normalizing violence even though journalists talk anxiously about one of the most significant problems.

Research on the state of the journalistic profession in media shows the feminization of the trade (Carter, Branston, Allen, 1998; Spassov, Daskalova, Georgieva, 2017) as a constant element of media development.

The paper presents the results of a research that answers the following questions: What are the effects on TV storytelling of female journalists' presentation of the issue with violence against women? How do they differ from the reports and news filmed by male journalists? When and do journalists discuss sexism in the media's editorial rooms?

Methodology and approach: analysis of the news about violence against women in the period 2018-2021 in 4 TV stations, and 20 interviews with TV hosts and reporters - women who reported about the topic. The research present women as object and as subject on TV, "narrating the history of the medium" (Mustata, 2018) - public and commercial after 2018 in Bulgaria. The results from the analysis of their opinion on the connection between the problem and social issues like: social inequalities, economic dependencies, poverty, ethnicity, education, relationships with neighbors and acquaintances, relationships with institutions and institutional responsibility are presented.

Findings: The main discourse practices that solidify media representation of this social issue are summarized and this analysis is followed of discussion how female journalists' presentation of the issue affect on TV storytelling of violence against women.

References

Carter, C., Branston, G., Allen, S. (1998). News, gender and power. London: Routledge.

De Bruin, M., Ross, K. (Eds.). (2004). *Gender and newsroom cultures: Identities at work*. New York: Hampton Press.

Mustata, Dana. (2018). 'Failed Interviews': Doing Television History with Women. *VIEW Journal of European Television History and Culture* 7 (13): 114-28.

Spassov, Orlin. (2017). *Professional journalist: between vocation and shame* (ed. Spassov, O, Daskalova, N. and V. Georgieva). AEJ-Bulgaria.

Sakshini PRABHAKAR, Harikrishnan BHASKARAN, Central University of Himachal Pradesh, Department of JMC

EDITORIAL QUALITY AND INFORMATIONAL ELEMENTS IN NATIVE ADVERTISEMENTS: A COMPARATIVE STUDY OF DIGITALLY-NATIVE AND LEGACY NEWS OUTLETS IN INDIA

Keywords: Native advertising, branded content, sponsored content, digital-native media; legacy media

Purpose: Native advertising in a form of sponsored content has emerged as a strategic tool with public relations practitioners (Wojdyski, 2016). Native advertisements in the form of branded content or sponsored content designed as part of public relations strategies and published by news organisations have attracted academic attention in the recent past (Sweetser et al., 2016; Ikonen et al., 2017). Generally, many of these studies examine the content of the advertisements, ethical aspects of the practice and the audience perception about it (Apostol, 2020). However, a very common element is that they examine native content practices of mostly the Western news outlets. There is a dearth of such attempts to understand how native content strategies are adopted by the Asian news media. Scholars who examined the adoption of native sponsored content by US news outlets have observed that there was a discernible difference between legacy organisations and digitally-native organisations when it comes to the speed of adoption of native content and the structural elements of such native content (Li, 2019). Such comparative approaches are also absent in case of the Asian scenario so far. In this context, this study attempts to examine native sponsored content on a legacy news outlet (The Indian Express) and a digitally-native news outlet (The Quint) in the Indian media market to understand the editorial quality and structural elements of the native content. It further aims to examine the disclosure practices in a native advertising environment in the Indian media market.

Methods: For this purpose, the study carried out a content analysis of native advertisements (n=100) published in the websites of these two news outlets for a one year period (2021-22).

Findings: The results show evident differences between the legacy organisation and the digitally-native organisations in the informational quality and structural features of the native advertising content. The digitally-native news outlet has native sponsored information with more emphasis on the partner content, article style format, and personal narratives on infotainment parts as compared to the legacy media outlet. The legacy media site has native business sponsor content with more emphasis on promo code referrals, and checklists.

The results show that the native advertisements on the legacy and digitally-native news websites lack direct disclaimers, disclosures, and labels.

References

Apostol, N. E. (2020). What is known about native advertising in editorial contexts? A descriptive literature review. *Journal of Media Research-Revista de Studii Media*, 13(37), 59-81.

Ikonen, P., Luoma-aho, V., & Bowen, S. A. (2017). Transparency for sponsored content: Analysing codes of ethics in public relations, marketing, advertising and journalism. *International Journal of Strategic Communication*, 11(2), 165-178. doi: 10.1080/1553118X.2016.1252917

Sweetser, K. D., Ahn, S. J., Golan, G. J., & Hochman, A. (2016). Native advertising as a new public relations tactic. *American behavioral scientist*, 60(12), 1442-1457. doi:10.1177/0002764216660138

Wojdyski, B. W. (2016). The Deceptiveness of Sponsored News Articles: How Readers Recognize and Perceive Native Advertising. *American Behavioral Scientist*. doi:10.1177/0002764216660140

Ines RAZEC, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

IMPLICAȚIILE ETICE ALE INTEGRĂRII INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ÎN SOCIAL COMMERCE

Cuvinte-cheie: Inteligența Artificială, social commerce, implicații etice, societate, consumerism

Motivația: Evoluția rapidă a tehnologiei îi plasează pe indivizi într-un context schimbător și nesigur, care facilitează tranziția progresivă spre o societate a cărei funcționare este condiționată cu precădere de mediul digital. O privire superficială asupra mijloacelor de comunicare mass-media conturează imaginea unei societăți profund consumeriste, suprasaturată de reclame publicitare al căror scop principal este suscitarea emoțiilor și încurajarea publicului să facă alegeri bazate exclusiv pe nevoi și interese individuale, care, frecvent, sunt doar rezultatul impulsului de moment. O analiză de ansamblu asupra impactului tehnologiei în general și, mai precis, a Inteligenței Artificiale asupra alegerilor personale relevă o cantitate mare de decizii influențate de algoritmi a căror existență este mascată prin reclame care apar pe platformele de socializare la momentul oportun. Această descoperire, pe de o parte impresionantă, pe de altă parte înspăimântătoare conturează imaginea distopică a unei realități în care comerțul social este mascat de mirajul unor nevoi determinate în mod intuitiv și satisfăcute rapid. În lucrarea „Technofeodalisme”, Cedric Durand (2020) formulează trei întrebări de al căror răspuns depinde în mare parte felul în care va arăta viitorul omenirii și anume: „Ce își fac unul altuia capitalismul și tehnologia digitală? Cum interacționează motivația profitului și fluiditatea digitală? Se poate ca o schimbare de logică sistemică să fie pe punctul de a avea loc și că ochii noștri, derutați de învălmășeala crizelor capitalismului, nu au perceput-o încă în mod clar?” (p. 3). Astfel, autorul setează premisele unor reflecții asupra influenței exercitate la nivel individual și global, asupra tuturor sectoarelor majore de existență, prin elaborarea sistemelor inteligente capabile să anticipeze

cu mai multă acuratețe nevoile utilizatorilor, colectându-le datele personale și facilitând astfel crearea profilului lor psihologic într-o manieră imperceptibilă, dar eficientă, precum cookie-urile. Scopul acestui studiu este de a încuraja formarea unei percepții obiective asupra impactului pe care integrarea Inteligenței Artificiale în comerțul social îl va avea asupra consumatorilor, prin evidențierea problemelor de natură etică pe care le generează.

Metodologie/abordare: Având în vedere natura teoretică a temei abordate, analiza de discurs este cea mai potrivită metodă pentru a observa implicațiile multiple produse de folosirea sistemelor inteligente pentru a intuit și satisface nevoile consumatorilor, prin studierea diferitelor articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale.

Rezultate (preconizate): Deși informațiile obținute în urma studiului nu pot avea caracterul unor adevăruri absolute, acestea pot reprezenta un punct de plecare pentru descoperirea unor soluții viabile de natură legislativă sau nu, care să permită indivizilor să exercite un control mai mare asupra informațiilor cu caracter personal, oferind astfel un punct de plecare pentru o folosire mai responsabilă a rețelelor de socializare și a platformelor din mediul online.

Referințe

Klein, A. (2020). Cédric Durand, *Techno-féodalisme. Critique de l'économie numérique*. Lectures.

Teodor RĂILEANU-OLARIU, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza” din Iași, Ticu CONSTANTIN, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza” din Iași, Bogdan OPREA, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

CONSERVATORISMUL, CA ATITUDINE, SAU OPȚIUNEA ELECTORALĂ INFLUENȚEAZĂ ACURATEȚEA IDENTIFICĂRII ȘTIRILOR FALSE?

Cuvinte-cheie: conservatorism, electoral, fake news, informație, știri false

Conceptul de „fake news” are o importanță deosebită din punct de vedere al cercetării interdisciplinare în psihologie, științele comunicării, sociologie și chiar siguranță națională. Una dintre paradigmele explicative ale fenomenului „fake news” este legată de partizanatul politic (Osmundsen et al., 2020): indivizii sunt motivați să creadă, să accepte și să disemineze informații false alimentate de aceleași mecanisme care descriu distribuția propagandei politice.

Cercetarea de față a vizat relațiile de asociere dintre conservatorism (măsurat ca atitudine), opțiunea electorală (la alegerile din 2020) și acuratețea cu care oamenii evaluează caracterul adevărat sau fals al informațiilor din spațiul public.

Studiul, realizat pe un lot de 2.149 de persoane, cu vârsta între 18 și +65 ani a avut trei etape distincte: (1) selectarea știrilor (înțelese ca produs jurnalistic) care vor fi folosite în designul cercetării; (2) utilizarea algoritmului de calcul al acurateței identificării caracterului adevărat/fals al știrilor; (3) verificarea statis-

tică a relațiilor de asociere între conservatorism, opțiune electorală și acuratețea evaluării știrilor. Astfel, (1) au fost selectate 12 știri (8 adevărate, 4 false) analizate de Veridica.ro reținându-se doar titlul, primul și ultimul paragraf - în acord cu structura de organizare specifică textelor jurnalistice (Preda, 2006; Coman, 2009); (2) acuratețea evaluării știrilor s-a realizat în paradigma „discernământului adevărat” (măsura în care dezinformarea este raportată la un conținut precis, adevărat) calculându-se un coeficient de acuratețe total (True Positives + True Negatives) / Total, valoarea predictiv pozitivă (ca probabilitate de a răspunde corect la o știre adevărată) și negativă (probabilitatea de a răspunde corect [fals] dacă știrea este falsă) a acurateței; (3) conservatorismul a fost măsurat prin utilizarea variantei scurte (15 itemi) a scalei „Right Wing Authoritarianism” (RWA-15 - Zakrisson, 2005) Pentru evaluarea opțiunilor electorale a participanților la cercetare, s-a măsurat atât votul exprimat la ultimele alegeri (2020), cât și, în cazul în care nu au votat, intenția de vot la aceleași alegeri.

Cercetarea a confirmat statistic faptul că în România nu există o disociere semnificativă între gradul de liberalism - conservatorism (măsurată ca atitudine / opțiune valorică) și opțiunea politică exprimată prin votul electoral, sugerând că opțiunea politică își are sursa în convingerile persoanele pe continuum liberalism - conservatorism.

Studiul realizat pe cei 2.149 de participanți nu a confirmat existența unei legături semnificative statistic între conservatorism și acuratețea în identificare știrilor sau între nivelul de studii sau venituri și acuratețea evaluării știrilor socio-politice. În schimb, au fost identificate diferențe semnificative statistic între votanții diferitelor partide politice din România în ceea ce privește aprecierea precisă a știrilor în sensul că votanții USR-PLUS și UDMR au avut o precizie semnificativ mai mare decât votanții PSD și AUR.

Studiul de față este printre puținele demersuri academice din România care să abordeze cu rigurozitatea analizei statistice asocierea variabilelor legate de conservatorismul românilor (măsurat ca atitudine psihologică), opțiunea politică exprimată prin votul electoral și acuratețea cu care sunt evaluate știrile din spațiul public. Limitele acestui studiu țin de existența unor alte dimensiuni psihologice care ar putea explica legături cauzale între conservatorism și acuratețea evaluării știrilor socio-politice. Totuși, cercetarea de față deschide direcții ulterioare de cercetare asupra determinanților psihologici ai fenomenului fake news.

Referințe:

- Coman, M. (2009). Manual de jurnalism. Polirom
- Osmundsen, M., Bor, A., Vahlstrup, P. B., Bechmann, A., & Petersen, M. B. (2021). Partisan polarization is the primary psychological motivation behind political fake news sharing on Twitter. *American Political Science Review*, 115(3), 999-1015.
- Preda, S. (2006). Tehnici de redactare în presa scrisă. Polirom
- Zakrisson, I. (2005). Construction of a short version of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale. *Personality and individual differences*, 39(5), 863-872.

ATUURI ȘI CARENȚE ÎN CONFIGURAREA JURNALISMULUI DE INVESTIGAȚIE ÎN MEDIUL ONLINE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cuvinte-cheie: jurnalism, investigație, tehnologie, internet, metode

Motivația: Tehnologizarea și digitalizarea procesului mediatic și-au pus amprenta pe toate aspectele activității jurnalistice, inclusiv a jurnalismului de investigație. Acestea le permit jurnaliștilor să obțină, într-un timp foarte scurt, accesul la documente oficiale, baze de date, resurse electronice ale altor instituții de presă, biblioteci, arhive, agenții de presă, etc. Posibilitățile s-au lărgit într-atât, încât actualmente un profesionist bun poate realiza investigații jurnalistice fără a ieși pe teren și fără a realiza interviuri cu oamenii. Totodată, noile tehnologii au influențat enorm și aspectul structural al investigațiilor jurnalistice, deoarece platformele online permit și publicarea materialelor destul de voluminoase, însoțite de multe fotografii, grafice, diagrame și chiar conținuturi video și audio. Odată cu dezvoltarea alertă a tehnologiilor, au fost inventate și se aplică pe scară largă în practică numeroase instrumente inovative, pe care jurnalistul le poate utiliza la necesitate: geotaggingul (o tehnică de alăturare a metadatelor geografice fotografiilor, site-uri web etc.), geolocația în timp real (tehnică utilizată pentru a stabili locația geografică a resurselor și a persoanelor), hashtagurile (click-ul pe hashtag ne redirecționează către toate postările care se focusează pe o temă anumită) conturile persoanelor fizice pe rețelele de socializare (foarte utile pentru jurnaliști și care sunt utilizate activ), accesul la bazele de date deschise și gratuite, dar și cele cu plată. Cu ajutorul lor jurnaliștii de investigație pot obține un volum de informație mult mai mare decât prin aplicarea tehnicilor și metodelor tradiționale, cum sunt observația și interviul, de exemplu. Și mai există un avantaj – fortificarea interesului pentru acest gen de conținuturi jurnalistice în rândurile consumatorilor tineri, obișnuiți cu inovațiile tehnologice și pentru care utilizarea internetului este o necesitate cotidiană.

Astfel, în prezenta cercetare științifică ne vom ocupa de analiza exhaustivă a particularităților jurnalismului de investigație din Republica Moldova în mediul online, în acest scop fiind supuse analizei două platforme specializate în publicarea materialelor investigative: rise.md, anticorupție.md și o publicație periodică foarte cotate pe piața mediatică: zdg.md.

Metodologie/abordare: Pentru stabilirea unui diagnostic corect al fenomenului cercetat, am utilizat următoarele metode de cercetare: metoda cantitativ-calitativă pentru a vedea temele abordate și coraportul materialelor de acest gen pe diferite platforme de informare; metoda de cercetare comparativă pentru a identifica avantajele și dezavantajele internetului și a tehnologiilor informaționale în pregătirea și realizarea materialelor investigative; metoda observației și metoda istoriografică au fost aplicate pentru a ne face o părere despre caracteristicile jurnalismului de investigație și particularitățile evolutive ale investigației ca gen jurnalistic privilegiat.

Rezultate (preconizate): etalarea subiectelor ce prezintă interes pentru jurnaliștii de investigație din Republica Moldova, analiza instrumentelor și tehnicilor aplicate în căutarea și dobândirea informațiilor, elucidarea metodelor aplicate

în procesul redacțional și respectarea preceptelor deontologice în procesul investigativ.

Alexandra María SANDULESCU BUDEA, Universidad Rey Juan Carlos, Spain

ACADEMIC DISCOURSE OF COMMUNICATION RESEARCH IN SPAIN: THE CASE OF MAPCOM

The general objective of this research is to carry out a theoretical-methodological assessment of the digital environment as an object of study in the field of Communication Sciences in Spain, through the analysis of articles included in specialized journals in this area. By means of the bibliometric analysis, we assess the texts published in specialized journals in this field and, among the important variables, we will take into account the theoretical features of discourse related to this subject matter, the framework for scientific disciplines and research categories or concepts. The methodological designs will be mentioned as regards those that evidence scientific discourse, areas of analysis, privileged research techniques and which in specific have been used the most, as well as the predominant forms of triangulation. This new study will complete a decade of analysis of research productivity in communication al Spanish Universities, which began with research projects based on communicative intrahistory such as MAPCOM by designing a map of the research system on communication practices.

With this communication light on an area of difficult access such as communication research in Spain. In the same way, knowing who to contact and what are the most used techniques for publishing in journals can be of great help either to know the way of working of Spanish researchers or to know how to access these areas. This communication is included in MapCom 2 research project "Communication Research Maps in Spanish Universities 2007-2018". PGC2018-093358-B-100. R+D+I projects in the State Programme for Research and Knowledge Generation (Ministry of Science, Innovation and Universities, call 2018) directed by the illustrious Mrs. Carmen Caffarel Serra and Mr. Carlos Lozano Ascencio whose expert knowledge elevates the Spanish university system. Being able to be part of your work group towards the innovation of research processes is for me an honor and eternal thanks. The objective of the communication is to present, under the development of this communication project, how the communication faculties of the most important Spanish universities are organized by highlighting the communicative transfer in the relationship between organizations in the new digital contexts.

Ioana SCHOLLER, University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies

SHARE, SCROLL, LIKE, REPEAT: HOW SOCIAL MEDIA TRIGGERED A CRISIS IN HUMANITY

Keywords: social media, society, crisis, COVID-19, humanity

Motivation: Social media has become an integral part of everyday life in societies around the world. It has profoundly changed and shaped human communication and interactions. Moreover, social media has altered the ways in which education, business and politics are conducted. Without a doubt, the effects of social media have been and continue to be plentiful. In this paper, I have explored and analyzed the impact and the possible drawbacks that social media has had on human society at large. More specifically, this paper focused on a number of events that helped to uncover the ways in which societies around the world have been affected by social media usage during the COVID-19 pandemic. Additionally, through this dissertation paper, I attempted to establish the potential methods and strategies that can be implemented in order to withstand any potentially negative effects of social media and restore trust in the online public sphere.

Methodology: For the purposes of this paper, I have applied a qualitative research approach in order to shed light on and explain the psychological and emotional impact of social media during an ongoing phenomenon, i.e., the COVID-19 pandemic. As such, the research involved extended and thorough support from peer-reviewed studies, news articles and interviews in order to outline the most notable advantages and disadvantages of social media especially in times of socioeconomic uncertainty and public health crises. Another method used for the purposes of this research was discourse analysis through which I extracted different types of content through social media by important actors during the COVID-19 pandemic. Then, I used data from scientific journals, governmental and nonprofit organizations, interviews with social media and medical experts in order to reach different perspectives and angles on the content shared and the impact the medium of social media had on the content and its recipients.

Results: Through the resources mentioned above, I have reached several results. Social media has turned out to be the perfect opportunity for generating considerable revenue at the expense of Internet users. Thus, certain groups and individuals were able to use uncertainty to their advantage in order to turn a pandemic into a favorable situation for furthering their own agendas. What's more, the uncertainty and vulnerabilities of social media platforms have been shown to have significant effects on major social issues, such as the anti-vaccination movement. Therefore, it can be stated that social media has exposed several vulnerabilities in today's society. The potential regulation of social media platforms might address different risks posed by social media, from the spread of disinformation to the emotional and psychological impact on users. Similar to human rights, which are fundamental and vital to all functioning societies, data rights would help protect Internet users from the massive collection of data carried out by social media companies.

INFLUENȚA TEHNOLOGIILOR INOVATOARE ASUPRA COMUNICĂRII MEDIATICE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DE PROFIL JURNALISTIC

Cuvinte-cheie: tehnologii informaționale moderne, jurnalism, comunicare, instruire universitară, învățământ superior de profil

Motivația: Tehnologizarea actului de creație jurnalistică și a practicilor operaționale de comunicare mediatică a modificat, din perspectivă conceptuală, dar îndeosebi funcțională, procesele comunicaționale contemporane și a reconfigurat cadrul relațional intramediatic, generând, astfel, noi contexte de acțiune și noi forme de manifestare mediatică. Pentru a fi solvabile și a-și menține influența pe piața informațională, elementele mediatice tradiționale (presa tipărită, audiovizuală, agențiile de știri) au valorificat oportunitățile oferite de spațiul online, fapt care a generat transfigurări semnificative pe toate segmentele sistemului mass-mediei. Astfel, comunicarea mediatică și circuitul informațional au obținut noi posibilități de manifestare, legate de mărirea vitezei de producere și de transmitere a informației publice, de extinderea căilor de distribuție a produselor jurnalistice, de înserarea conținuturilor multimedia în versiunile online ale publicațiilor periodice tradiționale, de interactivitatea produsului finit etc.

Metamorfozele generate de pătrunderea tehnologiilor informaționale moderne în producția jurnalistică și comunicațională, s-au extins foarte rapid și în scurt timp au prins contururile unor tendințe sau chiar fenomene mediatice noi. „Schimbarea la față” a proceselor mediatice-comunicaționale contemporane a generat fluctuații semnificative în predarea jurnalismului și comunicării, determinând atât modificarea opțiunii instruirii universitare, cât și reformarea conceptului învățământului superior de profil. Plecând de la această nouă realitate, lucrarea de față își propune să analizeze modul în care tehnologiile inovatoare au influențat comunicarea mediatică și învățământul superior de profil, accentul fiind pus, în special, pe efectele pozitive ale acestui proces.

Metodologie/abordare: Metodologia de cercetare utilizată a fost de natură cantitativ-calitativă, prioritară fiind observația.

Rezultate (preconizate):

1. Distingerea practicilor operaționale noi în producția mediatice-comunicațională, ca urmare a influenței noilor tehnologii informaționale.
2. Constatarea schimbărilor pozitive în comunicarea mediatice-comunicațională, generate de pătrunderea noilor tehnologii informaționale în mediul comunicațional-mediatic.
3. Determinarea noilor principii de conceptualizare și de organizare a instruirii universitare pe domeniul jurnalismului și comunicării ca urmare a modificărilor survenite în actul de creație jurnalistic și în procesele comunicaționale contemporane, determinate de influența noilor tehnologii informaționale.

Referințe:

Gatov, V. (februarie 2015) Tradiționnâe SMI „vârastili” novâe mass-media. Ac-

cesibil la: <https://iq.hse.ru/news/177665825.html>

Pavlik, J. V. (aprilie 2009). PR 2.0 și consecințele noilor tehnologii asupra relațiilor publice. Accesibil la: <http://www.pr-romania.ro/articole/pr-20/169-pr-20-i-consecinele-noilor-tehnologii-asupra-relaiilor-publice.html>

Poniatie i caracteristiki tradiționnâh Internet-SMI. (noiembrie 2021) Accesibil la: http://studbooks.net/724691/zhurnalistika/traditsionnye_internet

Kneazev, A. A. (2002). Ānciklopediceskii slovari SMI. Bișkek: Editura KRSU

Julia SZAMBOLICS, Delia Cristina BALABAN, Mihai CHIRICA, University Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

PARASOCIAL RELATIONS AND SOCIAL MEDIA INFLUENCERS' PERSUASIVE POWER. EXPLORING THE MODERATING ROLE OF PRODUCT INVOLVEMENT

Cuvinte-cheie: source credibility, parasocial relations, social influence, social media, social media influencers

Motivația: Aiming to explore the process of social influence in the social media environment, the study addresses the complex consumers' psychological processes, attitudes, and behaviors when interacting with social media influencers (SMIs). We focus on how the source characteristics combined with audience characteristics enhance SMI's persuasive power. Our main objective was to elaborate on how technological affordances influence parasocial relations (PSRs) building between SMIs and their followers. Furthermore, we focused on the impact of SMI's credibility on the effectiveness of the persuasive process. The study contributes to an in-depth understanding of how advertising outcomes are affected by the strength of this relationship. In line with the objective of our research we compare the effects of follower status on PSR and applied an online survey-based experiment with N=190 female participants.

Metodologie/abordare: In line with the objective of our research to compare the effects of follower status, we work together with an existing female SMI with 12.000 followers that posts content on Instagram. Prior to our experiment, she used to focus on hairstyle how-two videos, a type of content with increased popularity on social media (Purcariu, 2019). Therefore, participants were recruited on Instagram and Facebook. On one side, an announcement was posted on the Instagram account of the SMI we worked with, with the purpose to recruit the SMI's existing followers as participants. On the other side, in parallel, we recruited participants from a European country with an announcement posted on social media. Familiarity with Instagram was required for participation. The initial sample consisted of N=217 volunteers, after excluding from the non-followers group social media users that were followers of our SMI and incomplete cases, our final samples comprised N=190 female participants, aged 18 to 41 (Mage=2.89, SD=5.61).

Rezultate (preconizate): Despite our predictions, the follower status does not directly affect the strength of the PSR with the SMI. Only moderated by product

involvement the follower status has a positive impact on PSR. In other words, only those followers that have a high interest in the particular field that the SMI is generating the content, develop a PSR with the SMI. PSR positively impacts the credibility of the SMI, the latter positively affecting attitudinal and behavioral advertising outcomes and the intention the spread the SMI's generated advertising content (eWOM). Follower status was positively associated with eWOM.

References:

Purcariu, M. (2019). The how-to video: An exploratory study on a popular user-generated genre. *Journal of Media Research*, 12(1), 63-73.

Adriana ȘTEFĂNEL, Romina SURUGIU, Aurelian GIUGĂL, University of Bucharest, Department of Cultural Anthropology and Communication

RESURRECTION OR CONTINUATION OF THE NATIONALISM MOVEMENT IN ROMANIA. A CASE STUDY OF ONLINE POLITICAL COMMUNICATION OF AUR (THE ALLIANCE FOR ROMANIAN UNITY)

Keywords: nationalism, social-media, political communication

Since the defeat of nationalist-populist leader Corneliu Vadim Tudor in the decisive turn of the presidential elections in 2000 by Ion Iliescu, endorsed by all democratic, pro-NATO and pro-UE political forces, the nationalist-populist movement diluted. Although studies as World Value Survey (wave 5, 6 and more recent 7) show the continuity of nationalist values among Romanian voters and the exploitation of nationalist topics and symbols by political parties in electoral and non-electoral contexts, the nationalist movement tended to become an irrelevant actor in the political arena.

The new anti-establishment and populist parties that emerged in the first two decades of the 21st century (PP-DD, People's Party Dan Diaconescu, USR - United, We Save Romania) did not make use of nationalist themes in their discourses, nor they targeted other ethnic groups or had territorial claims.

Against a background of incapacity of the mainstream parties to level social and economical inequalities, to raise the living standards of Romanians at the EU level and to downsize political clientelism, inflated by Covid-19 pandemic and associated crises, a new populist-nationalist party enters the Romanian Parliament following the 2020 elections. AUR - The Alliance for Romanian Unity, included the union with Bessarabia (a former Romanian province, now a part of the Republic of Moldova) in its political program and even in its electoral symbol and assumed actions that inflamed once more the spirits in the multi-ethnic communities in Transylvania. The coverage of the party is not only national: it organized branches in the Romanian diaspora and recently endorsed candidates for the parliamentary elections in the Republic of Moldova (July 2021).

Using solely digital media and their specific communication techniques, AUR

managed to enter the Parliament with little over 9% of the casted votes (the forth out of the six parties that met the electoral threshold), in the absence of any relevant media coverage in traditional media and despite the sociological predictions.

The “imagined community” – one of the “veritable” Romanian patriots, called on to defend the country from enemies inside and outside the country borders – formed around this party and its official page is developed on Facebook platform (and on other social media) groups in which the use of religious symbols and national mythology are widely shared.

The gap of information that this paper is willing to fill in refers to the (re) invention of nationalist movement in the new media public sphere and to deconstruct the mythological realm used by AUR in order to convince/seduce the voters. The methodology employed in the study will have both a quantitative (content analysis) and a qualitative dimension (discursive analysis, narrative analysis). The aim of the paper is to show if there is an extension or a resurrection of political themes associated with nationalism in nowadays Romania.

Elena ȘTIUBEI, Moldova State University, Faculty of Journalism & Communication Studies

THE CREATIVITY OF DIGITAL CONTENT IN MODERN ADVERTISING

Keywords: advertising, creativity, digital content

In the herein study I would like to find out whether the creative idea depends on the quality of pitching rather than on the level of the creativity of the idea itself. The reason I chose this subject is based on a real case of rebranding & renaming for a Romanian coffee-to-go network.

To my mind, the subject of digital content creativity in modern advertising is important for several reasons:

1. The level of creativity is getting lower in the last 50 years and it is visible in the number and quality of the digital projects
2. Creativity is efficient for the growth of the brand awareness level
3. Creativity can be also efficient in personal branding

However, based on my experience as a Copywriter & Communication Strategist, while working on a rebranding & renaming project, I concluded that the idea approved by the client is not necessarily the one with the highest level of creativity. In order to test my presupposition, I have studied the subject based on the following questions:

- how a client defines an idea as creative (what principles he/she uses for defining it);
- what are the reasons for choosing a definite creative idea (budget, deadline, personal preferences);
- how big is the probability for a client to choose an idea which does

not respect all the conditions of the brief. In order to test the theory of whether the creative idea depends on the quality of pitching rather than on the level of the creativity of the idea itself, I used the observation and the study case social method, based on my experience of working on a rebranding & renaming project for a Romanian coffee-to-go network.

Taking into consideration all the data and resources I had for the theory testing, I concluded that in the digital era, above all the boundaries, the quality of the pitching is often more important than the level of creativity of the idea proposed.

Mariana TACU, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului

LIBERTATEA DE EXPRIMARE ȘI PLURALISMUL ÎN EPOCA REȚELELOR

Cuvinte-cheie: libertate, pluralism, algoritmi, rețele, digitalizare, conținut, informații

Societățile democratice, reprezentate de un înalt nivel de angajament civic, garantează dreptul fundamental la libertatea de exprimare și informare. În acest context, pluralismul mass-mediei tradiționale, dar și a noilor media joacă un rol important. Impactul tehnologiilor informaționale a condus la crearea de noi forme de distribuire, recepționare a informațiilor, dar și de percepere a acestora, prin prisma proiecțiilor obținute în urma aprecierilor în timp real, interacțiunii instantanee și asigurarea circuitului continuu.

Conceptul de pluralism, care în epoca liberală a jucat un rol central în procesul de formare a opiniei publice, a fost testat, parțial, de algoritmi: aceștia sunt utilizați de motoarele de căutare și furnizorii de servicii de internet pentru a crea o ierarhie a conținuturilor care pot fi vizualizate de către utilizator prin filtre care urmăresc să intercepteze preferințele lor particulare. Astfel, rețelele sociale, și odată cu ele incontrollabilitatea fluxurilor de informații organizate cu tehnici algoritmice, par a fi pe un curs de coliziune cu același principiu al democrației, deoarece informația este doar aparent răspândită, dar în realitate programată de la origine. Introducerea filtrelor sau blocurilor pe bază unilaterală a priori se dovedește a fi o metodă neeficientă, dar care ar putea ajuta, în scopul unui management eficient al internetului, bazat pe un criteriu de autoreglare, cu o abordare relativă „de jos în sus”, mai degrabă decât un regulament operat cu abordarea „tradițională” „de sus în jos” [1].

Această modalitate de gestionare a relațiilor și a eventualelor dispute „online” presupune o verificare înainte de a introduce conținut ilegal sau în orice caz susceptibil să provoace reacții din partea altor utilizatori, astfel încât să se creeze o abordare preventivă în acest sens.

Echilibrul între libertatea de exprimare, pluralism și procesul de circulație a informațiilor și ideilor, pe de o parte, și securitatea pe rețele în ansamblu, pe de altă parte, constituie un exercițiu cu foarte multe provocări, având în vedere numeroasele unghiuri interconectate.

În noul context digital, trebuie facilitat accesul la diferitele servicii online [2].

World Wide Web, reprezintă o realitate fără frontiere și aparent fără reguli, percepută ca dimensiune ce condiționează direct libertatea exprimare.

Referințe:

Greco, S. Libertà di espressione su internet: fra anarchia e censura (11.11.2020). Disponibil: <https://www.dirittoconsenso.it/2020/11/11/liberta-di-espressione-su-internet-fra-anarchia-e-censura/> Accesat: 04.04.2022

Document de poziție privind libertatea și pluralismul mass-mediei în era digitală. Disponibil: <https://www.eppgroup.eu/ro/zona-presei/publicatii/document-de-pozitie-privind-libertatea-si-pluralismul-mass-mediei-in-era-digitala> Accesat: 04.04.2022

Mariana TOACĂ, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării

VULNERABILIZAREA AUDIENȚELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL CRIZELOR MAJORE DIN ULTIMII ANI

Cuvinte-cheie: criză, proximitate, vulnerabilitate, mass-media, reziliență

Omenirea s-a confruntat în permanență cu situații de criză. Criza apare, de cele mai multe ori, surprinzător, ca eveniment neașteptat, care are un impact negativ asupra oamenilor în cele ce urmează. Situațiile de criză nu pot fi prognozate cu exactitate din timp din cauza caracterului prompt. Totodată, sunt situații de criză care apar și în urma unor acțiuni previzibile. Crizele bruște îi fac pe oameni vulnerabili, ei nu sunt pregătiți să le confrunte, să le depășească. Ultimile decenii pun societățile contemporane sub presiunea crizei globale. Nu există domenii sociale care să nu fie afectate de criză. Aceste crize sunt cu mult mai resimțite cu cât au loc în proximitatea spațială a cetățeanului.

Știința are rolul cheie de a analiza și a estima efectele crizei. Cercetători din diferite domenii abordează criza din perspectiva politicului, economicului, a relațiilor publice, a sociologiei, a psihologiei etc. Mass-media este cea care mediatizează toate aceste situații de criză din societate. Cât de profesionist, etic, corect abordează jurnaliștii situațiile de criză sub presiunea evenimentelor care se petrec la moment în țară, la nivel local, dar și la nivel global? Sunt oare crize toate evenimentele de amploare care au loc zilnic? Nu amplifică mass-media problemele umanitare care sunt grave astfel intensificând vulnerabilitatea oamenilor în fața crizei? Cum ar trebui să acționeze oamenii de știință ca să explice atitudinea, convingerile, percepțiile și comportamentele oamenilor.

Care sunt modelele de comportament care ar trebui să le ajute oamenilor să acționeze pentru a face față crizelor și perioadei postcriză.

Laura TUGAREV, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării

PRODUȚIA PUBLICITARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: METAMORFOZE ȘI TENDINȚE

Motivația: Societatea de consum a generat imperii formate din entități publicitare, care au drept scop promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor/ instituțiilor etc. Scopul primar al mesajelor convertite în formă publicitară sunt de a stimula dorințele clienților potențiali, și de forma asociații, percepții pozitive despre produsul/ serviciu sau compania promovată, totodată, și de a schimba atitudini și comportamente.

Publicitatea este o formă de comunicare, de factură persuasivă, având misiunea de a modifica atitudinea receptorilor/ consumatorilor în sensul dorit, adică în sensul achiziției/ procurării unui produs sau serviciu sau identificarea cu valorile unei persoane sau ale unei instituții promovate.

Piața publicitară din Republica Moldova se schimbă odată cu pandemia Covid-19, aceasta trece printr-un proces de reformatare și "migrare" în spațiul virtual, mediu favorabil pentru identificarea unor noi formule creative, noi tehnici de captare a atenției și de "seducere" a publicului consumator.

Pandemia Covid-19 își lasă amprentele în modul de recepționare, de percepere și de interacțiune a indivizilor, de aceea, specialiștii din domeniul publicității și-au orientat demersurile spre mediul online, au identificat noi instrumente de concepere, de realizare și de distribuire a conținutului publicitar.

În pandemie, mediul online rămâne o sursă de informare accesată, iar rețelele sociale devin aliat pentru promovări și vânzări. În acest articol voi reliefa despre specificitatea producției publicitare din Republica Moldova, de la conținut până la formele și modalitățile de distribuire, totodată, voi scoate în evidență schimbările care au putut fi subliniate în perioada pandemiei Covid-19 și cum unele companii/ organizații/ instituții imediat și-au schimbat paradigma publicitară.

Georgiana UDREA, Gabriela GUIU, Mihai GAVRILESCU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București

STUDENT ÎN PANDEMIE: OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN ROMÂNIA

Cuvinte-cheie: pandemia de COVID-19, educația academică, instrumente de predare online, student în pandemie

Motivația: Pandemia de COVID-19 a perturbat activitatea umană în multe sectoare ale societății. Printre acestea, închiderea instituțiilor și a spațiilor de educație a determinat continuarea activităților didactice în mediul online. Trecerea de la practicile tradiționale de învățare la formele adaptate interacțiunii mediate de IT&C a reprezentat o provocare atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Schimbarea de paradigmă a învățării a reclamat reconfigurarea raporturilor între activitățile educaționale propuse, fie că vorbim de tipul proceselor

de învățare (reproductiv sau constructiv), rezultatele învățării (intelectuale, cognitive, atitudinale sau procedurale) sau de natura cooperativă a acestora (Pozo et al., 2021). În condiții normale, conversia către educația online sustenabilă se face gradual. Construirea conținutului și adaptarea acestuia la diferite platforme educaționale online reclamă practici sistematice de analiză a scopurilor și experiențelor anterioare ale studenților, proces care ia în calcul și raportul dintre variatele metode de predare pentru selecția soluțiilor optime fiecărui tip de conținut educațional. În lumina acestor afirmații, am considerat ca prioritară explorarea percepției studenților asupra noilor practici educaționale, a raporturilor lor cu tehnologia implicată, precum și a efectelor sistemului de predare online asupra motivației de învățare și a eficienței activităților academice. Dincolo de imperativul folosirii la scară largă a noilor tehnici de predare online în context pandemic, considerăm vitale înțelegerea implicațiilor integrării tehnologiilor IT&C în practica educațională, precum și propunerea unor politici care să optimizeze participarea tuturor actorilor implicați în procesul didactic.

Metodologie/abordare: Cercetarea noastră este una calitativă, având la bază interviul în profunzime semistructurat, aplicat pe un lot de conveniență alcătuit din 22 de studenți.

Rezultate (preconizate): În absența interacțiunii sociale în mediul academic, studenții sunt nevoiți să reconfigureze atât relațiile de socializare și cooperare educațională cu colegii, cât și raporturile cu conținutul didactic și profesorii implicați în predarea acestuia. Studenții semnalează avantaje ale noului sistem în termeni de acces facilitat la activitățile educaționale, interactivitate a cursurilor și posibilitatea de a susține, în paralel cu activitatea universitară, un loc de muncă sau alte activitățile de interes. Dezavantajele educației online vizează motivația scăzută de a învăța în lipsa contactului nemijlocit cu colegii și profesorii, factorii perturbatori din mediul înconjurător, limitările tehnologice și diminuarea calității procesului didactic pe fondul dificultăților de adaptare a profesorilor la noul specific de predare. Pornind de la rezultate empirice și de la lecțiile învățate în pandemie, vom propune câteva direcții/ sugestii utile factorilor de decizie politică privind eficiența procesului de predare - învățare care să integreze elemente și tehnologii specifice mediului de învățare online alături de metodele tradiționale.

Referințe:

Pozo, J.-I., Pérez Echeverría, M.-P., Cabellos, B., & Sánchez, D. L. (2021). Teaching and Learning in Times of COVID-19: Uses of Digital Technologies During School Lockdowns. *Frontiers in Psychology*, 12, 656776. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.656776>

Aurelia Ana VASILE, University of Bucharest, College of Journalism and Communication Studies

NEWSWORTHINESS QUOTA AND NEWSWORTHINESS QUOTIENT IN COMMUNICATING GENDER. NEWS HEADLINES ON NYTIMES.COM, THEGUARDIAN.COM, AND DAILYMAIL.CO.UK

Keywords: quotient, newsworthiness quota, gender, headlines, journalism, news agenda

As it is widely known, public agenda and journalists' agenda do not always converge in point of topics of interest. Journalists resort to some guidelines in deciding what kind of information is meaningful enough to be tackled in their news and feature stories. Such guidelines may refer to celebrity or to social impact, human interest, etc.

In a 21st century society that does not seem to exhibit any definite solutions for classic social issues like those regarding gender and social equity, the journalists' agenda is worth being examined to tell what sort of approach they have thereof, and bring forth onto the area of public interest, inasmuch as they (i.e., the journalists) still shape to a large extent most of the public agenda.

Why should one deem that gender would be that important nowadays? Suffice it to mention that gender deviance is still a controversial subject throughout the world and that in Switzerland, for instance, women gained the right to vote in federal elections after a referendum in February 1971.

The measuring of what is being coined here as newsworthiness quotient (as well as the measuring the newsworthiness quota which was also coined in 2019 by A.A. Vasile) with regard to the communication of gender, may reveal key facts which may in turn support the emergence of better ways to design editorial policies, which therefore lead towards considering this very research endeavor not only theoretically, but also practically relevant.

The analysis has been focused on the topic in the main headlines from three top ranked dailies (out of the 200 newspapers ranked by 4imn.com Newspaper Web Ranking), that is: 1. The New York Times (nytimes.com), 2. The Guardian (theguardian.com), and 3. The Daily Mail (daiymail.co.uk) throughout a time span of thirty-one days (one month), in August 2019.

The results have shown that measuring what has been coined here as newsworthiness quotient, and before (in 2019) as newsworthiness quota, mostly from a comparative angle, may reveal diagnostic data that may enhance better newsroom choices, and decision-making in terms of the topic and content of news and feature stories, that would provide better sources of professionally designed information for the wide public to compete with the emerging citizen (rather empirical) journalism, and to help mold a more balanced and more equitable society made up of happier citizens, besides and above the profit-making and economic survival aims.

Pantelis VATIKIOTIS, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece

BETWEEN FAKE NEWS AND THE REAL PANDEMIC. HOW JOURNALISM IN GREECE IS COPING

Keywords: Fake news, journalists, pandemic, Greece

Purpose: The study, which is part of a larger, international, project on Risk Journalism and Covid-19 probing into the challenges that journalists face in the coverage of COVID-19, evaluates opportunities and limitations addressed in regard to the spread of fake news in pandemic times in Greece.

Design/methodology/approach: It draws on results from qualitative research conducting in the summer of 2021, out of 18 semi-structured interviews with journalists working on diverse media outlets (Press, TV and radio stations, as well as digital versions of mainstream news media and born-digital independent news media projects). The analysis draws on materials addressing the following aspects: the access and use of digital sources during the pandemic, (which are the ones journalists use, why and how they engage with them); the role of social media and the interaction of journalists with the users; whether and how journalists position themselves regarding vaccination; and journalists' understanding and perspective over misinformation and disinformation in general.

(Potential) Findings: The findings indicate that various factors influence the way Greek journalists deal with fake news, raising controversial issues for journalistic professional culture and practices in Greece, including: a) growing reliance on digital tools and sources (though, more or less, conditional use of them); b) the widespread use of social media (mainly Twitter) as sources of information (tactical - in real time, to "get the pulse of public opinion", and distanced - limited interaction with social media users); c) an increasing concern for, but not a solid approach towards, fake news in digital era; trust on the traditional practice of information cross-checking (double-check a piece of news, carefully choose sources), while there is no employment of fact-checking practices; and, d) journalists taking a stand (the majority) in favour of vaccination, and the high level of mistrust towards traditional Greek media and professional journalism.

Maria VLĂDICESCU, Master Program Social Media and Online Marketing, National School of Political and Administrative Studies, Bucharest, Romania

DIGITAL DISINFORMATION ABOUT COVID-19 PANDEMIC AMONG THE REPRESENTATIVES OF GENERATION Z

Keywords: disinformation; fake news; COVID-19; generation Z; social media

The epidemic of COVID-19 which emerged in Wuhan, China, in December 2019 and became a pandemic in March 2020, became also an infodemic with most of the information not being scientifically correct (Naeem & Bhati, 2020). Unlimited sources with different dates make an overload true and false informa-

tion. Following the way society is so affected by every information about COVID-19 and how easily believe in conspiracy theories, this research follows if Net Gen or digital natives (Reinikainen et al., 2020) who "have been exposed to the internet, to social networks, and to mobile systems from earliest youth" (Francis & Hoefel, 2018, p.1) have developed the digital literacy (Carmi et al., 2020).

Study is based on qualitative research, with semi-structured, in-depth interview, conducted with 20 subjects from generation Z. Through the 32 questions the following topics were discussed: the sources of information of the respondents and what are the characteristics of a reliable source, how they identify fake-news and what they do when they come across false information and also, what is the attitude of young people towards their exposure, but also of those around them to disinformation and how fake news affect the attitude towards the COVID-19, but also the vaccination decision.

The study showed that there is no direct relationship between time spent on social media and vulnerability to fake news. Moreover, from the majority of responses, we note an ability to analyze information and a conscientiousness of the effect of false information for the whole society. Respondents think that other generations are much more influenced by fake news, so age became a new condition influencing the strength of the third-person effect. The results of the research showed that the members of the sample have the necessary skills to identify fake news and combat the phenomenon of disinformation.

Scientific Committee

Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Georgeta Drulă, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Camelia Cmeciu, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Mădălina Moraru, Universitatea din București

Prof. univ. dr. hab. Georgeta Stepanov, Universitatea de Stat din Moldova

Zoran Jevtović, PhD, full professor, Universitatea din Niš

Nataša Simeunović Bajić, PhD, assistant professor, Universitatea din Niš

Marija Vujović, PhD, assistant professor, Universitatea din Niš

Vyara Angelova, DSc, associate professor, University of Sofia

Orlin Spassov, PhD, associate professor, University of Sofia

Zhana Popova, PhD, associate professor, University of Sofia

Martin Solik, associate professor, University of University of SS Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia

Antonija Čuvalo, Faculty of Political Science, University of Zagreb, Croatia

Martina Topić, Reader, Leeds Business School, Leeds Beckett University, UK

Organizing Committee

Chair: Conf. univ. dr. Romina Surugiu, Universitatea din București

Lect. univ. dr. Nicoleta Apostol, Universitatea din București

Lect. univ. dr. Adriana Ștefănel, Universitatea din București

Lect. univ. dr. Alexandra Bardan, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Victoria Bulicanu, Universitatea de Stat din Moldova

Conf. univ. dr. Mariana Tacu, Universitatea de Stat din Moldova

Lect. univ. dr. Laura Tugarev, Universitatea de Stat din Moldova

Neda Necić, PhD, Junior Researcher, University of Niš

Andrej Blagojević, MA, assistant professor, University of Niš

Ilija Milosavljević, MA, Senior Researcher, University of Niš

Dr. Alexandra Săndulescu Budea, Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa, Universidad Rey Juan Carlos

Dr. Mara Lixandru, Universitatea din București